

**Hochschule
Augsburg** University of
Applied Sciences

**Fakultät für
Informatik**

Masterarbeit

Studiengang
Master of Applied Research
in Computer Science (M.Sc.)

Michael Fürmann

Analyse von Nutzungsverhalten aus Logdaten in GraphQL Applikationen

Prüfer: Prof. Dr.-Ing. Alexandra Teynor
Abgegeben am: 27.05.2020

Hochschule für angewandte
Wissenschaften Augsburg
University of Applied Sciences

An der Hochschule 1
D-86161 Augsburg

Phone +49 821 55 86-0
Fax +49 821 55 86-3222

www.hs-augsburg.de
info@hs-augsburg.de

Faculty of Computer Sciences
Phone +49 821 55 86-3450
Fax +49 821 55 86-3499

Verfasser der Masterarbeit:
Michael Fürmann
Jahnstr. 10
86316 Friedberg
Telefon +49 821 604901
michael.fuermann@hs-augsburg.de

Danksagung

Ich möchte an dieser Stelle all denjenigen danken, die mich bei der Erstellung dieser Arbeit unterstützt und damit zu deren Gelingen beigetragen haben.

Zuerst ist hier meine Betreuerin, Frau Prof. Dr.-Ing. Alexandra Teynor zu nennen, die das Projekt AUTARK, welches meinem Forschungsmasterstudium zugrunde lag, an die Hochschule gebracht und fortwährend betreut hat. Außerdem danke ich ihr, wie auch meinem Zweitprüfer, Herrn Dipl.-Inf. (FH) Dipl.-Designer (FH) Erich Seifert, für die gute Betreuung und anregende, hilfreiche Diskussionen.

Des Weiteren danke ich meiner Familie für ihre Unterstützung in den letzten Monaten und die Geduld, die sie mir in dieser Zeit entgegengebracht hat.

Abschließend möchte ich meiner Frau einen besonderen Dank aussprechen, die zeitgleich mit mir ihre eigene Abschlussarbeit angefertigt hat. Sie hat mich nicht nur im Studium und bei der Erstellung dieser Arbeit großartig unterstützt, sondern auch grundlegend zur Motivation beigetragen, trotz vorhandener Fachausbildung noch im zweiten Bildungsweg ein Studium zu beginnen.

Analyse von Nutzungsverhalten aus Logdaten in GraphQL Applikationen

Michael Fürmann

Augsburg, 27. Mai 2020

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	4
Abstract	5
1. Einleitung	6
2. Einführung	8
2.1. Bedeutung von Daten	9
2.1.1. Wirtschaftliches Interesse	9
2.1.2. Interesse für Entwicklung und Sicherheit	11
2.1.3. Einschränkungen durch die DS-GVO	12
2.2. Usability, User Experience und Flow	13
3. Nutzung verstehen	15
3.1. Können und wollen Benutzer die App bedienen?	15
3.1.1. Fragebögen	15
3.1.2. Benutzertests	16
3.1.3. Benutzerstudie	17
3.2. Wie interagieren Nutzer mit der Anwendung?	18
3.2.1. Analyse in klassischen Webapplikationen	18
3.2.2. Analyse in Singlepageanwendungen	20
4. Gezieltes Logging für die Nutzungsanalyse	22
4.1. Kann über die Auswertung gezielt generierter Logdaten eine Aussage über die Nutzung der Applikation, deren Nutzbarkeit und Nutzung spezifischer Funktionen getroffen werden?	22

4.2. Data Analytics Prozess für gezieltes Logging	23
5. Nutzungsanalyse der App AUTARK durch gezieltes Logging	25
5.1. Geschäftsverständnis	25
5.1.1. Kurzportrait AUTARK	25
5.1.2. Ausgangssituation und Ziele der Logdatenanalyse	26
5.2. Datenverständnis	28
5.3. Gezieltes Logging einer Singlepageweb- und Mobilapplikation mit React, React-Native und GraphQL am Beispiel AUTARK	30
5.3.1. Auswahl logbarer Interaktionen	30
5.3.2. Verfügbare Daten auswählen	31
5.3.3. Logging in der Applikation implementieren	33
Datenbank	33
GraphQL API	34
Serverseitige Verarbeitung	35
Anfragen aus der Clientanwendung	36
Logging von Lesezugriffen und Seitenansichten	38
Logging von Datenmutationen	39
Logging von Benutzerinteraktion	41
5.4. Studie an der Hochschule Augsburg	42
5.5. Datenauswertung	44
Navigationsverhalten der Nutzer	44
Nutzungsabläufe	47
Nutzung von Funktionen der Applikation	49
5.6. Evaluierung	50
5.6.1. Beantwortung der Zielfragen	51
Wie navigiert der Nutzer durch die App? (F.1)	51
Gibt es sich wiederholende Nutzungsabläufe? (F.2)	52
Wie intensiv werden einzelne Funktionen genutzt? (F.3)	52
Welche Probleme treten bei der Nutzung auf? (F.4)	54
5.6.2. Feststellung des Gesamtergebnisses	55
5.6.3. Nächste Schritte	58
6. Auswertung der Ergebnisse	59
6.1. Nutzerstudie und Benutzertests	59
6.2. Datenanalyse aus gezieltem Logging	60
6.3. Gegenüberstellung der Verfahren	61
6.4. Fazit	63
7. Zusammenfassung und Ausblick	64

A. Anhang	68
A.1. Einverständniserklärung, Fragebogen, Projekt- und Aufgabenbeschreibung für Studienteilnehmer	68
A.2. Datenbankabfragen zur Extraktion von Informationen aus der Logtabelle	71
Literaturverzeichnis	81
Eidesstattliche Erklärung	82

Abbildungsverzeichnis

1.	Verwendung von Informationen aus systemisch erstellten Daten für unternehmerische Entscheidungsfindung	6
2.	Marktvolumen mit personenbezogenen Verbraucherdaten	9
3.	Umfrage zu wichtigen Designcharakteristika	13
4.	Angepasstes CRISP-DM Referenzmodell	24
5.	Schematische Darstellung der App AUTARK mit Datencache und GraphQL API	28
6.	React Container Entwurfsmuster	29
7.	Gewichtete erste Nutzeraktionen	45
8.	Durchschnittliche Verweildauer nach Aktionen	46
9.	Durchschnittliche Schrittzahl von Nutzern vor Verweilen auf einer Ansicht	47
10.	Aktionen mit erstem Verweilen mit Häufigkeit und Anzahl betroffener Benutzer	47
11.	Anzahl Öffnen und Speichern von Aufgaben	48
12.	Anzahl Aufgaben, die direkt nach ihrer Erstellung geändert wurden mit Anzahl geänderter Daten der Aufgaben	48
13.	Nutzung der Filterfunktion	49
14.	Abschlüsse und Abbrüche begonnener Aufgaben	49
15.	Anzahl Aufgaben mit oder ohne Punktwert beim Anlegen und nachträglicher Änderung	50
16.	Anzahl mobile Nutzersitzungen mit und ohne Zugriff auf das Punktekonto	50

Abstract

Bei der Verwendung von Daten dominiert oft zuerst der Gedanke an eine rein wirtschaftliche Nutzung. Die Themen, welche auch in öffentlicher Berichterstattung und IT-Magazinen oft behandelt werden, beinhalten den Handel mit Daten als Wirtschaftsgut sowie die Analyse großer Datenbestände zur Profilbildung von Nutzern oder Verhaltensvorhersage von Personen. Je nach Art und Herkunft der erhobenen Daten eignen sie sich aber auch für andere Zwecke, etwa zur Analyse der Nutzung eines digitalen Produktes. Das Zugriffsprotokoll einer Webseite gibt beispielsweise neben der geografischen Herkunft der Seitenbesucher auch sehr ausführlich Auskunft darüber, wie diese die Seite bei ihrem Besuch genutzt haben. Daraus lassen sich Schlüsse über die Auswirkung einer Marketingkampagne, beliebte Inhalte und Funktionen, aber auch über die Benutzbarkeit der Seite ziehen. Für die Weiterentwicklung des digitalen Angebots gibt dies wichtige Hinweise auf nötige Änderungen zur Verbesserung der Usability und User Experience. Die erfolgreiche Platzierung einer Applikation auf dem Markt kann sehr stark von diesen Aspekten abhängen.

Moderne Singlepageanwendungen und Apps arbeiten oft mit Datenschnittstellen wie GraphQL, welche nicht bei jeder Änderung der Anzeige eine Anfrage an einen Server auslösen. Anstelle eines detaillierten Zugriffsprotokolls kann hierbei im besten Fall ein Protokoll des reinen Datenaustauschs ausgewertet werden, welches keine Aussage über die eigentliche Nutzung und Bedienung der Applikation ermöglicht.

Um Einblick in die Nutzung zu erhalten bedarf es einer aktiven Protokollierung, die gründlich geplant, direkt in die Anwendung implementiert und nach einer Datensammelphase ausgewertet wird. Auf Basis eines etablierten Data Analytics Prozesses gelingt es so, aus den erhobenen Protokollen die Navigation von Nutzern durch die Applikation aber auch die Nutzung spezifischer Applikationsbereiche zu untersuchen. Der Beitrag einzelner Bereiche zu einer positiven Nutzererfahrung kann bei der Interpretation der Analyseergebnisse ebenso festgestellt werden wie bestehende Probleme, die einer guten Usability im Wege stehen.

1. Einleitung

Daten sind wertvoll. Bereits im Januar 2016 betitelte das Magazin „WirtschaftsWoche“ Daten als das „Gold der post-industriellen Gesellschaft“ (Baumhaus 2016). Den Informationen, die nach Auswertung unterschiedlicher Datenquellen Aufschluss etwa zu Kaufverhalten oder Vorlieben der Kunden geben, wird heute ein immens hoher Wert zugewiesen.

Dabei muss es sich nicht immer um Daten handeln, die von den betreffenden Personen bewusst angegeben wurden. Auch die Auswertung von systemisch erfassten Daten, etwa aus Systemprotokollen oder Sensordaten, kann von unternehmerischem Wert sein. Bei der in Abbildung 1 gezeigten Studie, in der Bitkom Research im Jahr 2016 über 700 deutsche Unternehmen befragte, gaben 60% der Befragten an, Erkenntnisse aus systemisch ausgewerteten Logdaten für unternehmerische Entscheidungen zu nutzen.

Abbildung 1: Verwendung von Informationen aus systemisch erstellten Daten für unternehmerische Entscheidungsfindung (Bitkom 2016)

Auch für die Entwicklung digitaler Produkte können diese Daten sehr aufschlussreiche Informationen beinhalten. Aus standardmäßig erstellten Protokollen lässt sich oft rekonstruieren, wie ein Angebot von der Zielgruppe genutzt wird. Auswertungen von

Werkzeugen wie AWStats¹ können etwa im Onlinemarketing genutzt werden, um anhand der Logdaten eines Webservers etwas über die Herkunft der Besucher und die Häufigkeit von Seitenaufrufen zu erfahren. Diese Protokolle eignen sich bereits, um wertvolle Einblicke über die Interaktion der Besucher mit dem Angebot zu erhalten. Mit diesen Informationen kann schließlich die Nutzbarkeit des digitalen Produktes untersucht werden. Die Erkenntnisse daraus ermöglichen die gezielte Verbesserung des Angebots für eine bestmögliche Nutzererfahrung und damit eine Steigerung der Attraktivität des Produktes für die Zielgruppe. (Reichmann und Kruczynski 2003, S. 1)

Doch nicht immer ist es möglich, die gewünschten Informationen zur Interaktion mit einer Applikation aus den vorhandenen Logdaten zu extrahieren. Dies kann beispielsweise bei der Nutzung eines günstigen Shared Hosting Angebots² für den Betrieb einer Webseite der Fall sein, dessen Serverbetreiber keinen Zugriff auf Logdaten gewährt oder die Protokollierung des Serverdienstes auf ein Minimum beschränkt. Auch in der Produktentwicklung getroffene Entscheidungen zu genutzten Technologien spielen hier eine Rolle. Soll die Applikation bei Interaktion mit dem Nutzer nicht die gesamte Seite neu aufbauen, sondern nur benötigte Daten im Hintergrund nachladen oder soll eine native Smartphoneapplikation mit Daten versorgt werden, kommen oft Datenschnittstellen wie REST³, SOAP⁴ oder GraphQL⁵ zum Einsatz. Da hierbei der Server nur noch kontaktiert wird, um Daten mit ihm auszutauschen, dabei aber nicht mitgeteilt wird, für welche Ansicht oder aufgrund welcher Nutzeraktion dies geschieht, können serverseitig auch keine für das Nutzerverhalten aussagekräftigen Protokolle entstehen.

Wie in einem solchen Fall über die gezielte Erhebung von Nutzungsdaten eine Auswertung zur Nutzung der Applikation erstellt werden kann, die letztlich auch Aussagen über Usability und User Experience mit Relevanz für die weitere Produktentwicklung ermöglicht, wird im Rahmen dieser Arbeit untersucht.

Eingangs erläutert Abschnitt 2 neben der Bedeutung von Daten für die Wirtschaft, für Produktentwicklung und Informationssicherheit auch die bei der Verarbeitung von

¹<https://awstats.sourceforge.io/>

²<https://www.webhosting-guide.de/webhosting/shared-hosting/vorteile-von-shared-hosting/>

³<https://www.dev-insider.de/was-ist-rest-api-a-667357/>

⁴<https://www.dev-insider.de/entstehung-aufbau-und-funktionsweise-von-soap-a-602380/>

⁵<https://www.dev-insider.de/graphql-als-alternative-zu-rest-a-752074/>

Daten geltenden Auflagen der Datenschutzgrundverordnung. Zudem werden die Begriffe Usability, User Experience und Flow grundlegend eingeführt. Abschnitt 3 widmet sich dem Verstehen der Applikationsnutzung und beschreibt etablierte Methoden der Usabilityuntersuchung mit der Zielgruppe. Außerdem werden Unterschiede zwischen klassischen Webapplikationen und Apps bzw. Singlepageapplikationen bezüglich der Auswertung von systemisch aufgezeichneten Protokolldaten zur Nutzungsanalyse aufgezeigt. Die Frage nach der Machbarkeit, aus gezielt erfassten Logdaten die Nutzung und Nutzbarkeit einer Applikation zu analysieren, führt Abschnitt 4 detailliert aus und stellt einen etablierten Datenanalyseprozesses vor, der an die Anforderungen des vorliegenden Anwendungsfalls angepasst wurde. Abschnitt 5 versucht im Anschluss, die Forschungsfrage durch Anwendung des Datenanalyseprozesses auf einen vorliegenden Applikationsprototyp zu beantworten. Dazu werden sowohl die Zielsetzung der untersuchten Applikation als auch ihr technischer Aufbau erläutert. Es werden Detailfragen für die Datenanalyse mit Relevanz für Nutzung und Nutzererfahrung der Applikation aufgestellt. Auch das Aufspüren geeigneter Codestellen für die Erhebung und die Implementierung des Loggings in die Applikation werden beschrieben. Im Anschluss an Informationen über die zur Datenerhebung durchgeführte Studie folgt die Auswertung der gesammelten Nutzungsprotokolle. Eine abschließende Evaluierung des der durchgeführten Datenanalyse beantwortet die aufgestellten Fragen und interpretiert die Erkenntnisse in Form eines Gesamtergebnisses. Abschnitt 6 analysiert schließlich sowohl die Ergebnisse der durchgeführten Logdatenanalyse als auch der bereits in der Vergangenheit in dem untersuchten Projekt durchgeführten Benutzertests, stellt sie einander gegenüber und zieht ein Fazit über die Analyse des Nutzungsverhaltes aus Logdaten in GraphQL Applikationen. Abschließend fasst Abschnitt 7 diese Arbeit und ihre Ergebnisse zusammen und gibt Anregungen für weitere Forschungsarbeit.

2. Einführung

Dieser Abschnitt erläutert zunächst die Rolle von Daten in heutigen Applikationen und welchen gesetzlichen Auflagen die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten unterliegt. Anschließend wird die Bedeutung von Usability und User Experience für den Erfolg einer Applikation betrachtet.

2.1. Bedeutung von Daten

Bei der Nutzung der meisten Webapplikationen entsteht eine große Menge an Daten. Dabei kann es sich um Metadaten, Stammdaten, Transaktionsdaten oder durch Nutzer selbst erzeugte Inhalte bei der Nutzung der Applikation handeln. Bei einer im Jahr 2018 durchgeführten Umfrage des Instituts „Schweizerisches Konsumentenforum kf“ tendierten 89% der Befragten zu der Meinung, dass staatliche und kommerzielle Webseiten zu viele dieser Daten sammeln (Konsumentenforum kf 2019). Für viele digitale Angebote sind Daten und die daraus gewonnenen Informationen jedoch von sehr großer Bedeutung. Im Folgenden werden einige wichtige Bereiche erläutert, in denen Daten oft genutzt werden. Auch Einschränkungen durch gesetzliche Vorgaben, denen die Datenverarbeitung heute unterliegt, werden im Anschluss ausgeführt.

2.1.1. Wirtschaftliches Interesse

Abbildung 2: Marktvolumen mit personenbezogenen Verbraucherdaten in Deutschland 2014 aus Anbieterangaben und veröffentlichten Umsatzzahlen (Goldhammer und Wiegand 2017, S.24)

In der heutigen Zeit ist ohne Zweifel das wirtschaftliche Interesse an gesammelten Daten zuerst zu nennen. Wie von Jentzsch festgestellt, sind „persönliche Daten ein Wirtschaftsgut, das mit der zunehmenden Digitalisierung der Wirtschaft immer wichtiger wird“ (Jentzsch 2014, S.798). Eine Studie des Bundesministeriums der Justiz und für

Verbraucherschutz (BMJV) schätzt den Umsatz aus dem Handel mit personenbezogenen Daten für das Jahr 2014 alleine in Deutschland, wie in Abbildung 2 dargestellt, auf 610 Mio. € (Goldhammer und Wiegand 2017, S.24).

Ermöglicht wird dies durch die Monetarisierung der Privatsphäre, also die Herausgabe persönlicher Informationen durch die Nutzer gegen Bezahlung oder Gegenleistung durch die Anbieter. Einen Großteil der Daten geben die betreffenden Personen bewusst preis. Bei einer reinen Informationstransaktion übermittelt der Nutzer freiwillig selbst selektierte Informationen, beispielsweise in Form eines Facebook Posts oder einer Google Suchanfrage. Als Ausgleich dafür kann das digitale Angebot der jeweiligen Plattform ohne monetäre Gegenleistung genutzt werden. Weit weniger transparent ist die Übermittlung von Informationen als Zusatz aus anderen Transaktionen. Egal ob beim Einkaufen in einem Onlineshop, Bezahlen mit der Kreditkarte oder Surfen auf einer Webseite, jede Aktion in der digitalen Welt erzeugt weitere Daten, die von Unternehmen zu eigenen Zwecken genutzt werden können. (Jentzsch 2014, S.793 ff.)

Ob als selbstbestimmte Angabe bei einer Informationstransaktion oder bei Durchführung einer anderen Transaktion erzeugte Daten, die Entscheidung zu deren Freigabe ist für Nutzer in der Regel binär. Ohne ihre Preisgabe können viele digitalen Angebote schlicht nicht genutzt werden. (ebd., S.795)

Die Informationen, welche aus den gesammelten Daten gewonnen werden können, eignen sich schließlich dazu, detaillierte Profile von Nutzern zu erstellen. Diese können auch Prognosen zu Vorlieben sowie Kauf- und Zahlungsprofilen enthalten und erlauben damit die präzise Eingruppierung für zielgerichtete Marketing- und Kundenbindungskampagnen. Wie die Umsatzzahlen in Abbildung 2 zeigen, stellt auch der Handel mit erstellten Kundenprofilen ein lukratives Geschäftsmodell dar. Der Verkauf von Wissen, welches über die Nutzer gesammelt wurde, ist damit eine gute Möglichkeit, die Finanzierung für eine digitale Dienstleistung zu sichern. Vermeintlich kostenfreie Angebote refinanzieren sich so durch die Nutzung ihrer Kundendaten als digitales Wirtschaftsgut. (ebd., S.793)

2.1.2. Interesse für Entwicklung und Sicherheit

Gerade Daten, die als Zusatz anderer digitaler Transaktionen gesammelt werden, sind auch von großem Interesse für die Produktentwicklung und die Absicherung eines digitalen Angebots. Einträge in einem Ereignisprotokoll (Logdaten), die etwa bei dem Aufruf einer Webseite, dem Auslösen einer bestimmten Transaktion oder im Fall eines Fehlers aufgezeichnet werden, zählen zu den wichtigsten Quellen zur Datenanalyse in digitalen Infrastrukturen. Daraus gewonnene Informationen sind essentiell für das Sicherheitsmonitoring eines digitalen Systems und beim Aufspüren von Fehlern in einer Anwendung. (Marty 2011, S.1 ff.)

In einer Vielzahl von Komponenten typischer IT Infrastruktur werden diese Daten zur Überwachung der Systemsicherheit erfasst, automatisiert verarbeitet und gespeichert. Dazu zählen neben Applikationen und Betriebssystemen auch Netzwerkkomponenten wie Router und Firewalls. Durch gezielte Analyse der Aktivitätsprotokolle ist es möglich, Angriffe auf die Infrastruktur zu erkennen und abzuwehren. Gelingt dies nicht, haben die Aufzeichnungen eine hohe Bedeutung in der Beweissicherung. Daneben ermöglichen sie die Rekonstruktion des Angriffspfad es um gegebenenfalls die genutzte Schwachstelle zu schließen. (Pohlmann 2019, S.294 ff.)

Neben dem Sicherheitsmonitoring ist das Ereignisprotokoll einer Applikationsnutzung auch für die Weiterentwicklung des Angebots interessant. Treten bei Nutzung der Software Fehler und Probleme auf, sind diese in der Regel mit einem Eintrag in den Logdaten verzeichnet. Damit unterstützen die Logdaten das Entwicklungsteam bei der Behebung von Fehlern im Programmcode. Daneben lassen sich auch weitere Parameter über die Nutzung des Angebots aus den Logdaten erschließen, etwa welche Funktionen von den Anwendern häufig in Anspruch genommen oder in welchem Zusammenhang sie genutzt werden. Die daraus gewonnenen Informationen geben Einblick in die tatsächliche Nutzung der Applikation. (Marty 2011, S. 2)

Mit der Frage, ob daraus detaillierte Erkenntnisse über die Nutzung der Anwendung, sowie Daten, die konkreten Aufschluss für die Verbesserung von Usability und User Experience (siehe Abschnitt 2.2) geben, gewonnen werden können, befassen sich die weiteren Kapitel dieser Arbeit.

2.1.3. Einschränkungen durch die DS-GVO

Aus der im Jahr 2018 verabschiedeten Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) ergeben sich einige gesetzliche Anforderungen und Auflagen bei der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung von Daten. Während das Bundesdatenschutzgesetz, welches durch die Verordnung abgelöst wurde, lediglich Regelungen zu direkt personenbezogenen Daten wie Geschlecht, Gesundheitszustand oder Religion beinhaltete, bezieht die DS-GVO ausdrücklich auch personenbeziehbare Daten mit ein. Darunter fallen solche, die erst in Kombination von mehreren Attributen die Identifikation einer konkreten Person ermöglichen. Damit sind die Vorschriften insbesondere relevant für Daten, die sich zur Bildung der in Abschnitt 2.1.1 angesprochenen Nutzerprofile und damit zur Identifikation von Einzelpersonen eignen. (intersoft consulting 2017)

Ein Anbieter, der Daten dieser Art verarbeiten möchte, benötigt dafür eine Rechtsgrundlage. Für jeden Verarbeitungsvorgang (beispielsweise Rechnungsstellung) muss die explizite Einwilligung der betroffenen natürlichen Person eingeholt werden. Nur dann dürfen die für diesen Vorgang notwendigen Daten erhoben und gespeichert werden. Nach den Prinzipien der Datensparsamkeit und Datenminimierung erlaubt die Verordnung weder die Erhebung zusätzlicher Daten, noch die weitere Speicherung, wenn diese für den Verarbeitungsvorgang nicht mehr benötigt werden. Sobald der Verwendungszweck nicht mehr gegeben ist, müssen die zugehörigen Daten gelöscht werden. Auf Anfrage einer betroffenen Person muss des Weiteren eine ausführliche Rechenschaft abgelegt werden, welche Daten über sie aktuell gespeichert sind, in welchen Prozessen sie verarbeitet werden und wer darauf Zugriff hat. (ebd.)

Für die wissenschaftliche Forschung lässt die Verordnung jedoch einige Freiheiten zu. Hat eine Person der Speicherung und Verarbeitung ihrer Daten bereits zugestimmt, stellt die Nutzung und Auswertung zu Forschungszwecken keine Zweckänderung dar, die einer zusätzlichen Einwilligung bedarf (Koch u. a. 2017, S.5). Auch die Erhebung weiterer personenbezogener Daten ist zulässig, solange ein angemessenes Verhältnis zum Forschungsziel und die Grundrechte der betroffenen Personen gewahrt bleiben (ebd., S.19). Hier gilt dennoch die Empfehlung der Experten, auch in der Forschung für alle personenbeziehbaren Daten ein „dem Risiko angemessenes Schutzniveau“ nach aktuellem Stand der Technik anzuwenden und darüber hinausgehende Maßnahmen wie

Pseudonymisierung und verschlüsselte Speicherung der Daten durchzuführen (Koch u. a. 2017, S.44).

2.2. Usability, User Experience und Flow

Abbildung 3: Umfrage zu wichtigen Designcharakteristika von Onlineshops 2018 in den USA (Statista Inc. 2020)

Um eine Applikation oder digitale Dienstleistung erfolgreich auf dem Markt zu positionieren und ausreichend Nutzer zu gewinnen, müssen viele verschiedene Faktoren beachtet werden. Einer davon ist zweifelsfrei die Sicherstellung einer guten Usability der Anwendung. Das bestätigt eine Umfrage, die 2018 Nutzer in den USA nach wichtigen Charakteristiken von Onlineshops befragte. Wie in Abbildung 3 visualisiert, ist das mit 60% meist genannte Attribut eine gute Usability (Statista Inc. 2020).

Der hier von Nutzern genannte Begriff der Usability wird üblicherweise nach Nielsen in die folgenden fünf Kernaspekte unterteilt:

1. **Erlernbarkeit:** Das System sollte leicht erlernbar sein, damit Nutzer es schnell nutzen können.
2. **Effizienz:** Das System sollte effizient zu bedienen sein, sodass nach dem Erlernen eine hohe Produktivität erreicht werden kann.
3. **Einprägsamkeit:** Es sollte leicht sein, sich an Funktionen des Systems zu erinnern, um die Bedienung bei erneuter Nutzung nicht neu erlernen zu müssen.
4. **Fehler:** Das System sollte eine niedrige Fehlerrate aufweisen und Nutzern die Möglichkeit geben, Fehler einfach zu korrigieren.
5. **Zufriedenheit:** Der Benutzer soll bei der Nutzung des Systems zufrieden sein.

(Nielsen 1993, S. 26)

Usability beschreibt damit die Möglichkeit, mit Hilfe eines Systems sein Ziel effizient, fehlerfrei und zufriedenstellend zu erreichen. Burmester beschreibt dies auch als die pragmatisch wahrgenommene Produktqualität, welche die menschlichen Grundbedürfnisse nach Sicherheit, Kontrolle und Vertrauen befriedigt. (Burmester, Hassenzahl und Koller 2002, S. 33)

Etwas weiter geht der Begriff der User Experience (Nutzererfahrung). Zu der pragmatischen Produktqualität wird zusätzlich die wahrgenommene hedonistische Produktqualität miteinbezogen. Diese wird stark davon beeinflusst, wie viel Stress oder Belastung der Nutzer bei der Nutzung des Produktes zur Zielerreichung verspürt oder wie viel Spaß und Freude er dabei empfindet. Auch besonders originelle, aufregende und stilvolle Ansätze spielen bei der hedonistischen Wahrnehmung eine große Rolle. Für eine positive Erfahrung der Nutzer muss ein System also auch weitere Bedürfnisse, etwa nach Vergnügen, optimaler Beanspruchung, Identität und Neugier bedienen. (ebd., S. 33) Über die reine Eignung zur Aufgabenerfüllung hinaus beschreibt Hassenzahl daher User Experience als wertendes Gefühl, positiv wie negativ, welches während der Nutzung eines Produktes empfunden wird (Hassenzahl 2008, S. 11-12).

Bei einem auf gute User Experience optimierten digitalen Angebot, das den Nutzer weder unter- noch überfordert, kann dieser seine gesamte Aufmerksamkeit der gefühlt spielerischen Interaktion mit dem System widmen und dabei Umgebung und Zeit

vergessen. Diesen Zustand, in welchem eine Person völlig in ihrer Handlung aufgeht, beschreibt der Psychologe Mihaly Csikszentmihalyi als „Flow“ (Csikszentmihalyi 1990, S. 71). Dieses Erlebnis, das oft mit dem Adrenalinkick eines Extremsportlers verglichen wird, sorgt bei dem Rezipienten für ein unvergleichliches Hochgefühl. Durch den Wunsch, dieses Flow-Erleben so oft wie möglich zu wiederholen, entsteht eine sehr starke Bindung zu dem Produkt und ein sehr loyaler und zufriedener Kundenstamm. Auch, wenn die Realisierung mit höchsten Anforderungen an das gesamte Projektteam verbunden ist, können sich Anstrengungen zur Erzeugung eines Flow-Erlebens in der Kernzielgruppe daher durchaus als Wettbewerbsvorteil bezahlt machen. (Völkel 2002)

3. Nutzung verstehen

Dieser Abschnitt beschreibt Methoden, mit denen festgestellt werden kann, wie die Nutzbarkeit und Nutzererfahrung einer digitalen Applikation ausgeprägt sind (siehe Abschnitt 2.2) und wie Anwender das System tatsächlich nutzen. Für die Entwicklung liefert dies wichtige Einsichten darüber, wie gut die Bedienbarkeit einzelner Bereiche der Anwendung ist oder welche Funktionen für die Nutzer gut wahrgenommen und genutzt werden.

3.1. Können und wollen Benutzer die App bedienen?

Zur Untersuchung, ob Nutzer eine Applikation nutzen können (Gebrauchstauglichkeit) und wie gerne sie dies tun (Nutzererfahrung) haben sich verschiedene Methoden etabliert. Ausgewählte davon werden in diesem Abschnitt kurz erläutert.

3.1.1. Fragebögen

Eine quantitative Untersuchung mit Fragebögen kann im Vorfeld einer qualitativen Untersuchung stattfinden, etwa um in der Vorbereitung den Bedarf einer solchen festzustellen. Alternativ können die Fragen auch Probanden zum Abschluss eines Benutzertests oder einer Benutzerstudie vorgelegt werden. Hier eignet sich das Befragungsergebnis auch für die Vergleichbarkeit mehrerer Tests und Studien über die Zeit. Um ein möglichst

biasfreies Ergebnis zu erhalten, ist neben einer ausreichenden Teilnehmerzahl wichtig, dass sich der Interviewer beim Ausfüllen des Bogens im Hintergrund hält und nur bei Problemen des Probanden mit dem Fragebogen eingreift. (Jotz 2016)

Zur Befragung hinsichtlich der Usability hat sich der „System Usability Scale“ (SUS) etabliert. Der SUS Score zwischen 0-100 Punkten spiegelt die pragmatische Produktqualität und die weitere Nutzungsabsicht wieder. Ein Wert von 0 ist dabei als die schlechteste und ein Wert von 100 als die beste vorstellbare Applikation zu verstehen. (ebd.)

Der „User Experience Questionnaire“ (UEQ) liefert nicht einen Gesamtwert, sondern eine Aussage über sechs verschiedene Dimensionen der empfundenen Nutzererfahrung: Attraktivität, Durchschaubarkeit, Effizienz, Steuerbarkeit, Stimulation und Originalität. Diese geben neben der reinen Nutzbarkeit auch einen Einblick in die vom Nutzer wahrgenommene hedonistische Produktqualität. (Schrepp 2018)

3.1.2. Benutzertests

Um einen schnellen und kostengünstigen Eindruck von der Usability eines Systems zu erhalten, haben sich formative Benutzertests etabliert. Bereits mit einem Umfang von 5-6 Probanden können damit wertvolle Erkenntnisse zu der Gebrauchstauglichkeit einer Anwendung oder Problemen bei der Nutzung gewonnen werden. Ob geplante Gegenmaßnahmen zu identifizierten Usabilityproblemen Wirkung zeigen, kann ebenfalls durch Wiederholen der Benutzertests verifiziert werden. Ergebnisse dieser qualitativen Erhebung sind üblicherweise Detailaussagen zum aktuellen Nutzererlebnis mit dem Produkt. Messbare Metriken oder Statistiken liefern die Tests indes nicht, da der Studenumfang für quantitative Aussagen üblicherweise zu gering ist. (Barnum 2010, S. 17)

Zur Überprüfung einer bestimmten Funktion oder eines bestimmten Teils des Systems wird ein Szenario beschrieben, das für die Zielgruppe in ihrem Nutzungskontext plausibel ist. Nach Einweisung in diese fiktive Situation erhält ein Proband bestimmte Aufgaben, die zur Erreichung eines nachvollziehbaren Zieles durchgeführt werden sollen. Außer bei auftretenden Problemen hält sich der Studiendurchführer während des weiteren Tests

beobachtend zurück, um die Nutzung des Systems durch die Testperson möglichst nicht zu beeinflussen. Der Proband wird zusätzlich angehalten, die Methode „Think Aloud“ anzuwenden, also seine Gedanken und Eindrücke bei der Bearbeitung der Aufgaben mit dem System laut auszusprechen. Neben der Beobachtung, wie die Applikation bedient wird, ist so auch transparent, warum Nutzer sich für bestimmte Aktionen entscheiden oder Schwierigkeiten mit einem Bedienelement haben. (Barnum 2010, S. 19)

Um das Ergebnis des Tests möglichst frei von äußeren Einflüssen zu halten, werden Benutzertests oft in speziell dafür eingerichteten Usabilitylaboren durchgeführt. Zusätzliche Ausrüstung wie Kamera, Mikrofon oder Eyetracker können hierbei zusätzliche Ergebnisse zur manuellen Beobachtung liefern. Für einen informalen Test genügt aber bereits ein ruhiger Meeting- oder Mehrzweckraum. Als Feldtest kann die Studie auch in der alltäglichen Umgebung des Nutzers durchgeführt werden. Wenngleich der Bezug zur tatsächlichen Nutzung des Systems hier größer ist, lässt sich im Feldtest die Beeinflussung durch äußere Faktoren nur schwer kontrollieren. (ebd., S. 26 ff.)

3.1.3. Benutzerstudie

Benutzerstudien werden meist summativ durchgeführt, wenn ein System bereits fertiggestellt ist und in Betrieb genommen wurde. Mit einer großen Teilnehmerzahl produziert diese Erhebung primär quantitative Ergebnisse. Metriken und Statistiken, etwa zu Erfolg und Scheitern der Nutzer bei gestellten Aufgaben oder dem Erkennen optimaler Navigationswege, liefern Anhaltspunkte für die weitere Produktentwicklung oder Bestätigung, dass spezifizierte Produktanforderungen erfüllt sind. Den Probanden dieser Studie können dazu dieselben Aufgaben gestellt werden, welche bereits für einen Benutzertest erarbeitet wurden (siehe Abschnitt 3.1.2). Die Untersuchung kann sich aber auch auf eine bestimmte Funktion oder die generelle Nutzung des gesamten Systems beziehen. Auch bereits in der Entwicklung einer Applikation sind Benutzerstudien ein gutes Werkzeug, um die Usability von komplexen Systemen quantitativ messbar zu testen. (ebd., S. 20)

Im Gegensatz zu den zuvor beschriebenen Benutzertests werden Benutzerstudien meist nicht Face-to-Face, sondern Remote durchgeführt. Dadurch, dass sich Proband und Moderator nicht am selben Ort einfinden müssen, sinken sowohl der organisatorische als

auch der finanzielle Aufwand zur Durchführung der Studie erheblich. Dennoch ist der Moderator während des Tests virtuell präsent (etwa durch Videotelefonie und Remote-Support-Tools) und leitet die Aufgabenstellung. Eine noch höhere Teilnehmerzahl und damit auch stärkere Aussagekraft ermittelter Metriken lässt sich in unmoderierten Studien erreichen. Hierbei werden Probanden lediglich zu Beginn der Untersuchung in die Durchführung der Studie und die Aufgabenstellung eingewiesen. Umfeld und Zeitplanung der tatsächlichen Durchführung bleibt den Teilnehmern selbst überlassen. Kontakt zum Moderator besteht bis zum Ende der Studie in der Regel nicht. Auch eine Nutzungsstudie über einen längeren Zeitraum ist auf diese Weise möglich. Wenngleich der Verzicht auf Moderation der Aufgabendurchführung eine Steigerung der Teilnehmerzahl bei nahezu gleichbleibendem Aufwand ermöglicht, muss für diese Form der Benutzerstudie die zuverlässige Aufzeichnung der Nutzeraktivitäten gewährleistet sein. Da bei unmoderierten Tests keine Möglichkeit besteht, den Nutzer während der Durchführung zu beobachten oder zu befragen, warum er eine bestimmte Aktion durchgeführt hat, können lediglich diese Aufzeichnungen aus der Studie quantitativ ausgewertet und interpretiert werden. (Barnum 2010, S. 41 ff.)

3.2. Wie interagieren Nutzer mit der Anwendung?

Die Durchführung einer Usabilityuntersuchung, wie sie in Abschnitt 3.1 beschrieben wurde, ist nicht die einzige Möglichkeit, um herauszufinden, wie beispielsweise eine Webseite von Besuchern bedient wird. Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der Möglichkeit, die ohnehin vorhandenen Protokolldateien vieler Webserverdienste zu diesem Zweck auszuwerten. Ferner wird erläutert, welche Herausforderungen diesbezüglich bei Apps oder modernen Singlepageanwendungen bestehen.

3.2.1. Analyse in klassischen Webapplikationen

Auf Webseiten und in klassischen Webapplikationen erzeugt der Webserver bei jeder Anfrage einen Eintrag in einer Logdatei. Egal ob der User durch die Seite navigiert, eine Suchfunktion nutzt oder in einem Webshop Artikel in den Warenkorb legt, für jede Aktion des Nutzers wird ein neuer Seitenaufruf durchgeführt und entsprechend ein

Logeintrag auf dem Server generiert. Diese Daten werden im Hintergrund als Zusatz der eigentlichen digitalen Transaktion (dem Seitenaufruf) erhoben, wie in Abschnitt 2.1.2 beschrieben. Durch die lückenlose Aufzeichnung aller Anfragen an den Webserver bietet dieses Ereignisprotokoll die Möglichkeit, das Verhalten der Nutzer auf einer Webseite detailliert nachzuvollziehen. (Reichmann und Kruczynski 2003, S. 1)

```

1 | x.x.x.x - - [14/Feb/2020:18:15:00 +0100] "GET / HTTP/1.1" 301 184 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64)
   | ↪ AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Ubuntu Chromium/79.0.3945.130 Chrome/79.0.3945.130
   | ↪ Safari/537.36"
2 | x.x.x.x - - [14/Feb/2020:18:15:00 +0100] "GET / HTTP/1.1" 301 184 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64)
   | ↪ AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Ubuntu Chromium/79.0.3945.130 Chrome/79.0.3945.130
   | ↪ Safari/537.36"
3 | x.x.x.x - - [14/Feb/2020:18:15:00 +0100] "GET / HTTP/1.1" 200 8634 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64)
   | ↪ AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Ubuntu Chromium/79.0.3945.130 Chrome/79.0.3945.130
   | ↪ Safari/537.36"
4 | x.x.x.x - - [14/Feb/2020:18:15:01 +0100] "GET /assets/fonts/flaticon/Flaticon.woff2 HTTP/1.1" 200
   | ↪ 36732 "https://autark-app.de/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
   | ↪ Gecko) Ubuntu Chromium/79.0.3945.130 Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36"
5 | x.x.x.x - - [14/Feb/2020:18:15:01 +0100] "GET /assets/images/logos/autark-small.png HTTP/1.1" 200
   | ↪ 14142 "https://autark-app.de/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
   | ↪ Gecko) Ubuntu Chromium/79.0.3945.130 Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36"
6 | x.x.x.x - - [14/Feb/2020:18:15:01 +0100] "GET /assets/images/logos/autark-light-small.png HTTP/1.1"
   | ↪ 200 8654 "https://autark-app.de/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
   | ↪ Gecko) Ubuntu Chromium/79.0.3945.130 Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36"
7 | x.x.x.x - - [14/Feb/2020:18:15:01 +0100] "GET /assets/css/core.min.css HTTP/1.1" 200 349787
   | ↪ "https://autark-app.de/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
   | ↪ Ubuntu Chromium/79.0.3945.130 Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36"
8 | x.x.x.x - - [14/Feb/2020:18:15:01 +0100] "GET /assets/js/core.min.js HTTP/1.1" 200 249378
   | ↪ "https://autark-app.de/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
   | ↪ Ubuntu Chromium/79.0.3945.130 Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36"
9 | x.x.x.x - - [14/Feb/2020:18:15:01 +0100] "GET /favicon.png HTTP/1.1" 200 1180 "https://autark-app.de/"
   | ↪ "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Ubuntu
   | ↪ Chromium/79.0.3945.130 Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36"
10 | x.x.x.x - - [14/Feb/2020:18:15:01 +0100] "GET /assets/images/manifest/manifest.json HTTP/1.1" 200 371
   | ↪ "https://autark-app.de/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
   | ↪ Ubuntu Chromium/79.0.3945.130 Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36"
11 | [ 14 weitere Einträge für Asset-Files ]

```

Listing 1: Auszug aus dem Zugriffslog eines nginx Webservers für den einmaligen Aufruf der Startseite des Projektes AUTARK mit Einträgen für Weiterleitungen und Abruf von Assets der Webseite (IP-Adresse des Aufrufers maskiert)

Diesem Komfort in der automatischen Datenerhebung steht jedoch ein großer Aufwand in der Datenbereinigung und Vorbereitung der Auswertung gegenüber. Zugriffsprotokolle von Webservern enthalten neben Aufrufen von Webseiten auch Anfragen zu Asset-Daten wie Bildern, JavaScript-Dateien oder CSS-Stylesheets der Webseite. Auch Details zu Umleitungen, Übertragungsfehlern oder zu Abrufen fehlerhaft eingegebener Adressen finden sich in der Datei. Diese Einträge sind für die Auswertung der Seitennutzung nicht von Interesse und müssen vor der weiteren Analyse aussortiert werden. Listing 1 zeigt einen Auszug der Logdaten, die durch den einmaligen Aufruf der AUTARK Projektwebseite erzeugt werden mit Hervorhebung für die Auswertung des Nutzerver-

haltens relevanter Einträge. Zusätzlich zu Nutzern navigieren auch Indexing-Server von Suchmaschinen wie Google oder Bing durch die Seite, was ebenfalls einen Zugriff auf die Webseite darstellt und dementsprechend in der Logdatei aufgezeichnet wird. Da es sich dabei nicht um menschliche Nutzer handelt, sind auch diese Einträge für die weitere Analyse irrelevant und müssen bei der Vorbereitung identifiziert und entfernt werden. Von den ursprünglich gesammelten Einträgen des Ereignislogs bleiben für die Auswertung schließlich etwa 5% für die eigentliche Analyse übrig. (Reichmann und Kruczynski 2003, S. 3)

Ein weiteres Problem bei der Auswertung von Serverlogfiles ist die Zuordnung der Einträge zu tatsächlichen Benutzersessions, also der zusammenhängenden Nutzung der Seite durch einen Besucher. Über die aufgeführte IP-Adresse lassen sich Zeilen zwar einzelnen Besuchern zuordnen, eine Information, welche Aufrufe innerhalb der selben Sitzung erfolgt sind, gibt es in den meisten Fällen jedoch nicht. Daher muss bei der Auswertung abgeschätzt werden, welche Einträge zu der selben Sitzung eines Nutzers gehören. Der zeitliche Abstand zwischen zwei Aktionen bietet einen Anhaltspunkt dafür. Wird während eines Besuches eine bestimmte Seite mehrfach aufgerufen, kann dies zudem zu Lücken im Ereignisprotokoll des Webservers führen. Die wiederholte Anfrage kann von einem dazwischenliegenden Proxyserver (etwa im Firmennetzwerk) oder dem Cache des Browsers beantwortet werden und erreicht damit nicht den Webserver. Die kombinierte Auswertung von IP-Adressen und Zeitstempeln aus dem Ereignisprotokoll ermöglicht dennoch eine nahezu vollständige Rekonstruktion der Abfolge von Nutzeraktionen und Navigationssequenzen und damit Einblick in das Nutzungsverhalten der Besucher einer Webseite. (ebd., S. 3-4)

3.2.2. Analyse in Singlepageanwendungen

Der Begriff Singlepageanwendung beschreibt „eine Web-Anwendung, die keinen Seitenwechsel (Refresh) durchführt, sondern die Oberfläche über dynamischen Austausch der HTML-Elemente mit JavaScript ändert“ (Spindler 2014, S. 11).

Nach dem initialen Laden der Seite erfolgt kein weiterer Seitenwechsel oder Neuladen der Seite, wenn der Nutzer mit der Oberfläche interagiert. Stattdessen reagiert

die Anwendung im Browser auf Eingaben des Nutzers und ändert sich dabei flexibel in Aufbau und Inhalt. Möglich ist dies durch dynamische Benutzeroberflächen, die vom JavaScript Programmcode der Applikation größtenteils direkt im Browser erzeugt werden und bei Bedarf im Hintergrund über eine Programmierschnittstelle (Application-Programming-Interface, API) mit einem Server Daten austauschen. Singlepageanwendungen vermitteln dadurch ein flüssiges und interaktives Nutzungsgefühl, das mit klassischen, nativ installierten Anwendungen vergleichbar ist. (Spindler 2014, S. 12-13)

Um dies zu ermöglichen, wird bei der ersten Anfrage der Webseite die gesamte Applikation vom Webserver an den Browser übertragen. Im Anschluss findet zwischen Browser und Server nur noch eine Kommunikation über eine API und gegebenenfalls das Nachladen kleiner Codefragmente statt (ebd., S. 18). Da etwa die Daten zu einem Produkt in einem Onlineshop sowohl für die Detailseite als auch für die Anzeige des Warenkorbs nötig ist, sind Anfragen an die API der Singlepageanwendung nur schwer für die Nutzungsanalyse verwertbar. Die Logdatei des Webserverns enthält damit über das initiale Laden der Seite hinaus kaum weitere für die Nutzungsanalyse aufschlussreiche Informationen.

Um verwertbare Informationen über etwa Navigationswege und Interaktionen der Nutzer zu erhalten, muss daher ein eigenes Logging integriert werden. Zwar ist es in den meist mit JavaScript implementierten Anwendungen einfach, Informationen an eine Debug-Konsole auszugeben, diese verweilt allerdings im Browser des Nutzers und sendet die geloggt Daten nicht an einen Server. Um analysieren zu können, welche Seiten der Anwendung durch den Nutzer aufgerufen wurden, wie er dorthin gelangte und wie die dortigen Interaktionsmöglichkeiten genutzt wurden, ist es daher nötig, eigene Logging-Funktionen zu implementieren. Diese können relevante Daten über die API zurück an den Server senden, um sie dort auswertbar zu speichern. (Marty 2011, S. 5)

Abschnitt 5 zeigt dies beispielhaft anhand eines Forschungsprojektes der Hochschule Augsburg.

4. Gezieltes Logging für die Nutzungsanalyse

Dieser Abschnitt erläutert die Forschungsfrage dieser Arbeit und zeigt den Data Analytics Prozess, welcher im praktischen Teil in Abschnitt 5 Anwendung findet.

4.1. Kann über die Auswertung gezielt generierter Logdaten eine Aussage über die Nutzung der Applikation, deren Nutzbarkeit und Nutzung spezifischer Funktionen getroffen werden?

Wie in den vorherigen Abschnitten festgestellt, ist es für die Entwicklung einer Applikation und Optimierung einzelner Funktionen essentiell festzustellen, wie gut und wie gerne der Nutzer damit interagieren kann. So lässt sich die Applikation dahingehend verbessern, Anwendern ein besseres Nutzungserlebnis zu vermitteln. Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob durch die Auswertung von gezielt erhobenen Logdaten in einer Applikation als Ergänzung oder Bestätigung von Ergebnissen aus den in Abschnitt 3.1 vorgestellten Studien und Befragungen wertvolle Erkenntnisse für die Optimierung von Usability und User Experience gewonnen werden können.

Im Laufe der praktischen Anwendung in Abschnitt 5 sollen dazu die folgenden Kernfragen projektspezifisch beantwortet werden.

F.1 Wie navigiert der Nutzer durch die App?

F.2 Gibt es sich wiederholende Nutzungsabläufe?

F.3 Wie intensiv werden einzelne Funktionen genutzt?

F.4 Treten bei der Nutzung Probleme auf?

4.2. Data Analytics Prozess für gezieltes Logging

Die Grundlage für die durchgeführte Datenanalyse in Abschnitt 5 bildet ein Prozess, der auf dem standardisierten Modell des „Cross-Industry Standard Process for Data Mining“ (CRISP-DM)⁶ basiert. Dieses wurde 1990 gemeinsam von Vertretern der Industrie, Herstellern von Data-Mining Software und Herstellern von Datenbanksystemen entwickelt. Unter der Schirmherrschaft der Europäischen Union wurde das Ziel verfolgt, mit CRISP-DM einen applikations- und branchenneutralen Prozess für das Data-Mining zu schaffen. Diesem Modell folgend gliedert sich ein Data-Mining Projekt in sechs Phasen: Geschäftsverständnis, Datenverständnis, Datenverarbeitung, Modellierung, Evaluierung und Auslieferung. Die Phasen werden zwar nacheinander abgearbeitet, sind aber konzeptionell unabhängig gestaltet. Zudem obliegt es dem Anwender des Prozessmodells, bei Bedarf eine frühere Phase jederzeit erneut zu durchlaufen. Damit gibt CRISP-DM zwar einen empfohlenen Ablauf für das Data-Mining Projekt vor, bleibt in der Anwendung aber dennoch maximal flexibel. (Reichmann und Kruczynski 2003, S. 2)

Die bereits von Reichmann und Kruczynski vorgestellte Modifikation von CRISP-DM für Data Mining mit Logdaten von Webservern wird für das gezielte Logging in GraphQL Applikationen und Auswertung der Logdaten wie in Abbildung 4 dargestellt weiter angepasst. Im Gegensatz zur Analyse systemisch erzeugter Logdaten muss die Protokollierung in diesem Anwendungsfall zuvor geplant und implementiert werden. Im Gegenzug fällt die aufwendige Bereinigung und Aufbereitung der Daten weg. (ebd., S. 2)

Ziel der Phase des Geschäftsverständnisses ist wie im Referenzmodell, das Unternehmen beziehungsweise die Applikation zu erfassen, Erfolgskriterien herauszuarbeiten und Ziele für das Data Mining festzulegen. Anstelle der Untersuchung vorhandener Daten auf Aussagekraft beschäftigt sich die Stufe Datenverständnis mit der Untersuchung der Applikationsstruktur auf Möglichkeiten für die aktive Protokollierung der Nutzung. Die Datenvorbereitung ist dadurch mehr als Datensammlung zu verstehen, bei der die Aufzeichnung benötigter Interaktionen in der App implementiert wird und fortan Daten durch die Nutzung aufgezeichnet werden. Nahe am Referenzmodell bleiben wiederum

⁶<http://crisp-dm.eu/home/about-crisp-dm/>

Abbildung 4: Auf die Analyse von Webserverlogs angepasstes CRISP-DM Referenzmodell (Reichmann und Kruczynski 2003, S. 2) mit weiteren Modifikationen für den Einsatz bei GraphQL Applikationen

die Prozessphasen der Analyse zur Extraktion und Bewertung von Einzelaussagen, Zusammenführung und Interpretation eines Gesamtergebnisses sowie der Planung nächster Entwicklungsschritte. Die praktische Anwendung dieses in Abbildung 4 visualisierten Prozessmodells anhand des Forschungs- und Entwicklungsprojektes AUTARK⁷ wird im folgenden Abschnitt 5 gezeigt.

⁷<https://www.hs-augsburg.de/Informatik/Autark.html>

5. Nutzungsanalyse der App AUTARK durch gezieltes Logging

Im Folgenden findet der eben vorgestellte Datenanalyseprozess Anwendung, um die in Abschnitt 4.1 aufgestellten Fragen für den Applikationsprototyp AUTARK aus dem gleichnamigen Forschungsprojekt an der Hochschule Augsburg zu beantworten.

Zunächst wird dazu das Projekt kurz vorgestellt und konkrete Detailfragestellungen als Ziele für die Auswertung der Logdaten formuliert. Anschließend wird die Applikationsstruktur beleuchtet und Möglichkeiten für die aktive Logdatenerhebung gesammelt, bevor die konkrete Implementierung der Protokollierung in der Applikation und die Durchführung einer Nutzerstudie zur Datenerhebung beschrieben werden. Zum Abschluss dieses Kapitels sollen die gesammelten Daten ausgewertet werden, um mit der Interpretation der Ergebnisse die zuvor aufgestellten Zielfragen zu beantworten und Möglichkeiten für die Weiterentwicklung des Prototyps aufzuzeigen.

5.1. Geschäftsverständnis

5.1.1. Kurzportrait AUTARK

Die Applikation AUTARK⁸ verfolgt das Ziel, Autisten und Familien mit autistischen Kindern im Alltag zu unterstützen. Durch Störungen der Informations- und Wahrnehmungsverarbeitung stellen für Menschen mit Autismus bereits einfache alltägliche Aufgaben eine Herausforderung dar. Durch eine klare Strukturierung und Visualisierung des Tagesablaufs und Anleitung bei den anstehenden Aufgaben soll AUTARK den Betroffenen helfen, im Alltag besser zurecht zu kommen. Aufgrund der besonderen Anforderungen der Zielgruppe für die Verwendung dieses Produktes in ihrer täglichen Routine spielen eine hohe Usability und eine positive Nutzererfahrung in diesem Projekt eine sehr große Rolle.

Der bestehende Prototyp der Anwendung bietet die Möglichkeit, über eine Webapplikation Aufgaben mit Schritt-für-Schritt Anleitungen und eigenen Bildern anzulegen.

⁸<https://www.hs-augsburg.de/Informatik/Autark.html> und <https://autark-app.de>

Zur Strukturierung und leichteren Wiederauffindbarkeit können diese selbsterstellten Kategorien zugeordnet werden. Aufgabenlisten bieten die Möglichkeit, nach diesen Kategorien zu filtern. Als Motivation zur Erledigung alltäglicher Aufgaben kann zudem jeder Aufgabe ein Wert an Punkten zugewiesen werden, welcher nach der Durchführung der Aufgabe einem Punktekonto gutgeschrieben wird. Auch dieses Konto kann in der Webapplikation eingesehen und der Kontostand manuell geändert werden, beispielsweise um die Punktzahl anzupassen, wenn eine Belohnung eingelöst wurde.

In der zugehörigen App für Android Smartphones können zuvor erstellte Aufgaben herausgesucht und durch Bestätigen der einzelnen Schritte aus der Anleitung durchgeführt und abgearbeitet werden. Wie in der Webapplikation kann die Liste der Aufgaben auch hier nach Kategorien gefiltert werden. Auch der aktuelle Stand des erwähnten Punktekontos kann in der Android App eingesehen, jedoch nicht verändert werden. Eine mobile Applikation für Geräte mit iOS existiert bislang noch nicht, ist aber geplant.

Im Zuge der Logdatenanalyse sollen die Nutzung der Anwendung, ihre Usability und der Beitrag einzelner Komponenten der App zu einer positiven Nutzererfahrung untersucht und Möglichkeiten für Verbesserungen bei der künftigen Weiterentwicklung aufgezeigt werden.

5.1.2. Ausgangssituation und Ziele der Logdatenanalyse

Benutzer von AUTARK können sich mit ihrem Benutzernamen und Passwort über ein Loginformular anmelden. Bei erfolgreicher Authentifizierung erhalten sie ein serverseitig ausgestelltes JSON Web Token (JWT)⁹, welches bei Seitenwechsel, Neuladen der Seite und auch nach Neustart des Computers als Authentifizierungsnachweis dient. Eine erneute manuelle Authentifizierung des Nutzers zu einem späteren Zeitpunkt ist damit nicht nötig.

Sowohl Web- als auch Android-Applikation von AUTARK kommunizieren mit einem Server über die von diesem bereitgestellte GraphQL API. Wie bei den in Abschnitt 3.2.2 beschriebenen Singlepageapplikationen ist auf Seite des Servers im besten Falle nachvollziehbar, wann die Anwendung initial geöffnet wurde und welche Daten mit dem

⁹<https://jwt.io/introduction/>

Server ausgetauscht wurden. Welche Ansicht der Nutzer gerade gesehen hat, welche Benutzereingabe der Grund für die Anfrage war oder von welcher Plattform sie stammt (Webapplikation oder Smartphone) ist daraus nicht ersichtlich. Um aussagekräftige Logdaten zu erhalten ist es daher nötig, eine eigene aktive Protokollierung in die Applikation zu implementieren. Dies soll mit möglichst geringem Eingriff in den bestehenden Applikationscode erfolgen, um die Komplexität der Anwendung in der Weiterentwicklung nicht unnötig zu erhöhen.

Basierend auf den in Abschnitt 4.1 aufgestellten Kernfragen sollen aus den so erhobenen Logdaten die folgenden Detailfragen beantwortet und in einer abschließenden Interpretation bewertet werden:

F.1 Wie navigiert der Nutzer durch die App?

F.1.1 Welche sind die ersten Aktionen, die ein Nutzer pro Session durchführt?

F.1.2 Wie viele Seitenwechsel werden durchgeführt, bis der Nutzer bei einer Ansicht verweilt (mindestens 15 Sekunden)?

F.2 Gibt es sich wiederholende Nutzungsabläufe?

F.2.1 Wie oft wird ein Task zur Bearbeitung geöffnet und anschließend gespeichert?

F.2.2 Wie viele Tasks werden direkt nach dem Anlegen wieder zum Bearbeiten geöffnet? Werden Korrekturen vorgenommen und wenn ja, welche?

F.3 Wie intensiv werden einzelne Funktionen genutzt?

F.3.1 Wie wird die Filterfunktion auf den Plattformen genutzt?

F.3.2 Wie oft werden Tasks abgearbeitet? Wie oft werden sie nur begonnen?

F.3.3 Wie oft werden Tasks mit Belohnungspunkten versehen?

F.3.4 Werden Tasks mit Belohnungspunkten öfter abgearbeitet als solche ohne?

F.3.5 Wird das Punktekonto in der Smartphone-App eingesehen?

F.4 Welche Probleme treten bei der Nutzung auf?

F.4.1 Lassen sich aus den Ergebnissen der anderen Fragestellungen Rückschlüsse auf mögliche Nutzungsprobleme ziehen?

5.2. Datenverständnis

Dem zuvor vorgestellten Prozess folgend, besteht die Aufgabe dieses Abschnitts darin, die Arbeitsweise und Struktur der Applikation zu verstehen und Möglichkeiten für die Erfassung von Logdaten aufzuzeigen.

Abbildung 5: Schematische Datenstruktur der Applikation AUTARK mit lokaler Verwaltung des Applikationszustandes (State), lokalem Datencache und Nutzung von GraphQL für Datenabfragen und zur Modifikation serverseitig gespeicherter Daten

Wie in Abschnitt 5.1.2 festgestellt, kommuniziert die Applikation des Nutzers mit dem Server, wie in Abbildung 5 visualisiert, lediglich für den Abruf von Daten oder zur Modifikation auf dem Server gespeicherter Daten. Im Applikationsfrontend auf den verwendeten Endgeräten findet sowohl ein Caching der abgefragten Daten als auch die Verwaltung des lokalen Zustandes der Applikation statt. Die Ansicht des Nutzers wird aus diesen lokalen Informationen ohne weiteren Kontakt zum Server aufgebaut und aktualisiert.

Die Applikation auf dem Gerät des Nutzers ist dabei in drei logische Stufen unterteilt. Dies folgt dem React-Container Entwurfsmuster¹⁰ wie in Abbildung 6 dargestellt. Zunächst wählt der State Controller der Applikation, oft auch Router genannt, anhand des

¹⁰<https://reactpatterns.com/#container-component>

Abbildung 6: React Container Entwurfsmuster

Ein State Controller wählt die benötigte Container-Komponente aus, welche die eigentliche Anzeigekomponente lädt und mit Daten versorgt.

aktuellen Applikationszustandes den benötigten Container aus. Dieser wiederum lädt alle für die Anzeige benötigten Daten, gegebenenfalls durch Anfrage an die GraphQL API des Servers, und bindet die benötigte Anzeigekomponente ein. Der Container stellt außerdem Callback-Funktionen für das Nutzerinterface bereit, um durch Nutzereingaben den Applikationsstatus zu verändern (z.B. Setzen von Filtern in der Aufgabenliste) oder Informationen zurück an den Server zu senden (z.B. Anlegen einer neuen Aufgabe). Damit stellen Container quasi die Schaltzentrale für die Datenlogik der unterschiedlichen Ansichten der Applikation dar. In einem Container ist bekannt, welche Ansicht gerade geladen wird. Hier werden Funktionen definiert, welche es zum einen dem Benutzer ermöglichen, mit der Applikation zu interagieren und welche zum anderen der Applikation erlauben, auf die Eingaben des Nutzers unmittelbar zu reagieren. Für die Auswahl logbarer Interaktionen und erfassbarer Daten im nächsten Schritt liegt daher das Augenmerk auf den Containern der Applikation.

5.3. Gezieltes Logging einer Singlepageweb- und Mobilapplikation mit React, React-Native und GraphQL am Beispiel AUTARK

5.3.1. Auswahl logbarer Interaktionen

Um die Navigation der Nutzer durch die Anwendung nachvollziehen zu können, soll zunächst der lesende Wechsel zwischen verschiedenen Ansichten erfasst werden. Sowohl der Zugriff auf Listenansichten als auch der Aufruf von Detailansichten, Erstellungs- und Editierformularen soll sich in den Logdaten widerspiegeln.

Des Weiteren soll erfasst werden, wenn Benutzer eine Datenmutation vornehmen, also eine Funktion zum Erstellen, Bearbeiten oder Löschen in Anspruch nehmen, um auf dem Server gespeicherte Daten zu verändern. Dazu gehört beispielsweise auch das Abarbeiten einer Schritt-für-Schritt Anleitung in der Smartphone App, da der Fortschritt auf dem Server gespeichert wird.

Auch Funktionen, die zunächst nur Auswirkung auf den lokalen Zustand der Applikation haben und keinen Datenaustausch mit dem Server auslösen, sollen erfasst werden. Dazu gehören das Umsortieren von Schritten während des Bearbeitens einer Aufgabe, das Auswählen eines neuen Bildes für den Upload oder das Setzen von Filtern in der Aufgabenliste. Auch diese Nutzeraktionen könnten in der späteren Auswertung Einblick darüber geben, ob und wie der Benutzer mit der angebotenen Applikation interagiert.

Für die Applikation AUTARK ergibt sich die folgende Liste an zu erfassenden Aktionen. Die in der Auflistung genutzte Notation von Objekttyp, Ansicht und Aktion in einem durch Doppelpunkt unterteilten Tripel findet auch in den weiteren Abschnitten dieser Arbeit Anwendung. In der Auswertung der Daten wird zudem gelegentlich eine Variante mit dem vorangestellten Plattformtyp (web/android) als Quadrupel verwendet.

- Lesende Zugriffe / Seitenansichten
 - **balance:edit:read**
 - **category:list:read**
 - **category:add:read**
 - **category:edit:read**
 - **task:list:read**

- **task:detail:read**
- **task:add:read**
- **task:edit:read**
- Datenmutationen
 - **balance:edit:update**
 - **category:add:create**
 - **category:edit:update**
 - **category:list:delete**
 - **task:add:create**
 - **task:detail:completeTask**
 - **task:detail:tickStep**
 - **task:edit:update**
 - **task:list:delete**
- Lokale Benutzerinteraktion
 - **task:add:attachment-select**
 - **task:add:step-add**
 - **task:add:step-remove**
 - **task:add:step-reorder**
 - **task:edit:attachment-select**
 - **task:edit:step-add**
 - **task:edit:step-remove**
 - **task:edit:step-reorder**
 - **task:list:setFilter**

5.3.2. Verfügbare Daten auswählen

Die Auswahl der Daten, welche durch das Logging gesammelt werden, erfolgt vor, aber auch während der eigentlichen Implementierung in die Anwendung. Wie im Referenzmodell CRISP-DM vorgesehen erfolgt also bei Bedarf ein Rücksprung auf den vorherigen Prozessschritt.

Vor der Implementierung wird festgelegt, welche Daten aus der Nutzung der Applikation als Payload der Logeinträge gespeichert werden sollen. Bei allen zuvor unterschiedenen

Aktionstypen soll erfasst werden, auf welcher Seite sich der Nutzer gerade befindet, gegebenenfalls mit der ID des betreffenden Objektes bei Detailansichten. Um einen zeitlichen Zusammenhang der aufgezeichneten Daten herstellen zu können, soll ebenfalls der aktuelle Zeitstempel zu jedem Eintrag gespeichert werden.

Für die Aufzeichnung von Seitenansichten ist zudem von Interesse, welche Daten der Nutzer tatsächlich gesehen hat. Bei Datenmutationen soll erfasst werden, welche Daten der Nutzer an den Server gesendet hat. Modifikationen des lokalen Zustands, etwa das Setzen eines Listenfilters, Hinzufügen eines Bildes oder Umsortieren von Schritten in einer Aufgabenanleitung vor dem Speichern, sollen mit den verfügbaren Informationen der lokalen Statusänderung aufgezeichnet werden.

Während der Implementierung ist es nötig, die Aufzeichnung der Logeinträge zu testen und die aufgezeichneten Daten zu überprüfen. Wenn etwa bei Lesezugriffen die gesamten an die Anzeigekomponente übergebenen Daten auch an die Logging-Funktionen übergeben werden, ist darin auch der bei JavaScript-Objekten übliche Objektprototyp `obj.__proto__` enthalten. Dazu kommen in dem vorliegenden Beispiel einer React-Applikation auch Informationen aus dem applikationsinternen Routing (vgl. State-Controller, der passenden Container auswählt, Abb. 6), übergebene Callbackfunktionen für die Nutzerinteraktion oder weitere Hilfsfunktionen etwa für die Anzeige mehrsprachig übersetzbarer Texte. Nach der Auswahl eines Bildes in einem Formular enthält das übergebene Objekt auch die gesamten, für den Upload vorbereiteten Bilddaten. Dies vergrößert den Payload ungemein durch unnötige Daten, was zu spürbaren Einbrüchen in der Performance der gesamten Applikation führt. Um die Nutzbarkeit der Applikation nicht durch das Logging einzuschränken, ist es daher wichtig, nur tatsächlich benötigte Daten auszuwählen und an den Server zu senden.

Um die Möglichkeit zu behalten, die Erzeugung von Logeinträgen wie in Abschnitt 5.1.2 gefordert minimalinvasiv in den bestehenden Code einzubauen, wurde für den vorliegenden Fall die in Listing 2 gezeigte Hilfsfunktion implementiert. Sie entfernt Funktionen und unerwünschte Felder rekursiv aus dem übergebenen Payload-Objekt und ermöglicht so, die Logfunktionen aus dem bestehenden Applikationscode ohne aufwendige fallweise Vorauswahl der Daten aufzurufen.

```

1 import { forEach, isArray, isObject, isFunction, forOwn, includes } from 'lodash';
2
3 const ignoredKeys = ['i18n', '__proto__', 'currentUser', 'history', 'exact', 'path', 'computedMatch',
4 ↵ 'tReady']; // Member attributes to exclude from logging
5
6 export const reducePayload = (obj: any): any => {
7   let result: object | any[] | any;
8   if (isArray(obj)) { // If it is an array, pass all elements to this function
9     result = []; // and build a new return array from the results
10    forEach(obj, o => result.push(reducePayload(o)));
11  } else if (isObject(obj)) { // If it is an object ...
12    result = {}; // prepare a new empty hash as return object ...
13    forOwn(obj, (value: any, key: string) => { // loop all attributes of the input object ...
14      if (includes(ignoredKeys, key)) { // Just do nothing for ignored attributes (see line #3)
15        return;
16      }
17      // dont include functions in log
18      if (isFunction(value)) { // Just leave out all member functions
19        return;
20      }
21      switch (key) {
22        case 'dataUri': // Leave out base64 representation of the image
23          return;
24        case 'location': // Reduce location objects to the included pathname
25          result[key] = value.pathname;
26          break;
27        case 'match': // Reduce routing information to path, url and params
28          result[key] = { path: value.path, url: value.url, params: value.params };
29          break;
30        default:
31          if (key.substr(0, 7) === 'loading') {
32            // dont include container loading vars in log
33            return;
34          }
35          // All other keys, just pass to this function again
36          result[key] = reducePayload(value);
37          break;
38        }
39      }
40    }
41    } else { // obj is not an array and not an object. no reason to look deep into it
42      result = obj;
43    }
44  }
45  if (!isFunction(result)) { // But return it only if it is no function
46    return result;
47  }
48  };

```

Listing 2: Hilfsfunktion, die ein übergebenes Payload-Objekt rekursiv durchläuft und neben enthaltenen Funktionen auch nicht benötigte Felder entfernt oder auf eine einzelne Information reduziert

5.3.3. Logging in der Applikation implementieren

Den Abschluss der Vorbereitung vor der eigentlichen Aufzeichnung der Daten bildet die Integration der Protokollierung in die bestehende Applikation. Dieser Abschnitt beschreibt die Implementierung des Loggings für die Applikation AUTARK unter Nutzung von React/React-Native und Apollo GraphQL.

Datenbank

Zur persistenten Speicherung der Logdaten wird eine neue Datenbanktabelle „log“

```
3 knex.schema.createTable('log', table => {
4   table.increments();
5   table.timestamps(false, true);
6   table
7     .integer('user_id')
8     .unsigned()
9     .nullable()
10    .references('id')
11    .inTable('user');
12  table.string('platform');
13  table.string('module');
14  table.string('view');
15  table.string('action');
16  table.integer('session_num');
17  table.json('payload'); // action, object_name, object_id
18 }
```

Listing 3: Schema der Logtabelle für die Datenbankabstraktionsbibliothek knex

verwendet. Mit der Definition des Tabellenschemas in Listing 3 stellt die Datenbankabstraktionsbibliothek knex¹¹ sicher, dass jeder Eintrag eine fortlaufende ID, den aktuellen Zeitstempel, eine optionale Fremdschlüsselreferenz zu einem Benutzeraccount der Applikation, Informationen zu Plattform, Modul bzw. Objekttyp, Ansicht und Aktion sowie eine JSON-formattierte Zeichenkette als Payload besitzt. Die ebenfalls im Schema vorgesehene Sessionnummer wird im Absatz über die serverseitige Verarbeitung erläutert. Die spätere Datenauswertung bezieht sich auf Daten, welche während der Datensammlung in dieser Tabelle gespeichert wurden.

GraphQL API

Das definierte GraphQL Eingabedatenschema stellt für die serverseitige Verarbeitung sicher, dass Anfragen zur Erstellung eines Logeintrags aus der Clientsoftware alle benötigten Felder enthalten. Die hervorgehobenen Zeilen in Listing 4 zeigen die Definition des Eingabedatenobjektes mit Einschränkung des Feldes `platform` auf wenige vorgegebene Werte (ENUM) für die Webapplikation und Android-App. Die Plattform iOS wurde hier bereits mit aufgenommen, um die implementierte Protokollierung nach Veröffentlichung der bereits geplanten App weiter verwenden zu können. Anfragen an die Mutationsfunktion `logAction` mit unvollständigen oder fehlerhaften Eingabedaten werden vom GraphQL Server automatisch mit einer Fehlermeldung beantwortet und ohne weitere Verarbeitung verworfen. Dies erspart in der weiteren Implementierung eine manuelle Überprüfung der Eingabedaten auf erwartete Datentypen und Vollständigkeit von Datensätzen.

¹¹<https://knexjs.org/>

```
1 # Entity
2 enum Platform {
3   web
4   android
5   ios
6 }
7 type LogEntry {
8   id: Int!
9   user_id: Int
10  platform: Platform!
11  module: String!
12  view: String!
13  action: String!
14  payload: String
15  created_at: DateTime!
16 }
17
18 input LogInput {
19   platform: Platform!
20   module: String!
21   view: String!
22   action: String!
23   payload: String
24 }
25
26 extend type Mutation {
27   logAction(input: LogInput!): LogEntry
28 }
```

Listing 4: GraphQL Schemadefinition für das Format der Eingabedaten zur Erstellung neuer Logeinträge mit der Mutationsfunktion `logAction`

Serverseitige Verarbeitung

Gültige `logAction`-Anfragen an den Server werden in der gleichnamigen Resolverfunktion¹² weiter angereichert, bevor sie in der Datenbanktabelle gespeichert werden.

Wie in Abschnitt 5.1.2 erwähnt, erfolgt die manuelle Authentifizierung der Nutzer bei AUTARK einmalig bei der ersten Nutzung der Applikation. Damit ist es nicht möglich, etwa über aufgezeichnete Authentifizierungsanfragen festzustellen, welche Logeinträge zu der selben Nutzungssitzung gehören. Wie bei klassischen Webseiten (vgl. Abschnitt 3.2.1) müssen Protokolleinträge für die spätere Auswertung daher mit Informationen zu Sessions angereichert werden. Dazu wird, wie in Listing 5 gezeigt, der letzte Logeintrag des Nutzers auf derselben Plattform geladen und dessen Zeitstempel mit der aktuellen Uhrzeit abgeglichen. Beträgt der Unterschied mehr als 15 Minuten (konfiguriert im globalen Konfigurationsobjekt `settings`), so wird davon ausgegangen, dass es sich um eine neue Sitzung handelt und der Sessionzähler inkrementiert. Erst danach wird der neue Logeintrag mit der berechneten Sessionnummer (gleichbleibend oder inkrementiert) in der Datenbank gespeichert.

¹²<https://www.apollographql.com/docs/graphql-tools/resolvers/>

```

18 const lastLog = await Logging.getLatestEntry({ user_id: user, platform });
19 let dateLastEntry: Date;
20 // Date fields from sqlite come as strings
21 if (lastLog && isString(lastLog.created_at)) {
22   // Generate Zulu-time object of last log date, build a date object for calculations
23   dateLastEntry = new Date(
24     Date.UTC(
25       lastLog.created_at.substr(0, 4),
26       lastLog.created_at.substr(5, 2) - 1,
27       lastLog.created_at.substr(8, 2),
28       lastLog.created_at.substr(11, 2),
29       lastLog.created_at.substr(14, 2),
30       lastLog.created_at.substr(17, 2)
31     )
32   );
33 }
34 // date fields from mysql are date objects and can be used as returned
35 if (lastLog && isDate(lastLog.created_at)) {
36   dateLastEntry = lastLog.created_at;
37 }
38 if (dateLastEntry) {
39   // Determine if new log entry is still part of the same user session
40   // @ts-ignore
41   const secondsDiff = Math.floor((new Date() - dateLastEntry) / 1000);
42   sessionNum =
43     secondsDiff > settings.logging.sessionLength
44     ? (sessionNum = lastLog.session_num + 1)
45     : (sessionNum = lastLog.session_num);
46 }
47 // Add new log entry to DB
48 const [id] = await Logging.add({
49   platform,
50   module,
51   view,
52   action,
53   payload,
54   user_id: user,
55   session_num: sessionNum
56 });

```

Listing 5: Ausschnitt aus Resolver `logAction`: Abschätzen, ob ein neuer Logeintrag zur selben Nutzungssitzung gehört wie der vorherige Eintrag dieses Nutzers auf dieser Plattform. Entsprechend Zuweisen der selben Sitzungsnummer oder Erhöhen des Zählers vor dem Speichern des neuen Eintrags. Die geprüfte Zeitdifferenz `sessionLength` (15 Minuten) ist Teil des Konfigurationsobjektes `settings.logging`

Anfragen aus der Clientanwendung

Um aus der Web- oder Smartphoneapplikation Logdaten an den Server zu senden, wird der in Listing 6 gezeigte GraphQL Mutationsaufruf `logAction(mutate, {action, module, view, payload})` genutzt. Bevor diese Funktion den Logaufruf an den Server sendet, wird in einem global definierten Konfigurationsobjekt geprüft, ob die Logaufzeichnung für die übergebene Aktion bzw. das Logging im allgemeinen aktiviert ist. Nur dann wird der Aufruf an den Server durchgeführt. Dadurch können Logaufrufe in der gesamten Anwendung eingebaut und nur bei Bedarf aktiviert werden. Im übrigen Betrieb der Anwendung, gerade bei der produktiven Nutzung durch andere Anwender,

```

 9  const logAction = (mutate: any, { action, module, view, payload }: GenericActionLogInput): void => {
10  // Only execute if logging is enabled for this action
11  if ((action in settings.logging && settings.logging[action]) || settings.logging.generic) {
12  mutate({
13    variables: {
14      input: {
15        action,
16        module,
17        payload: payload ? JSON.stringify(reducePayload(payload)) : undefined,
18        platform: logPlatform,
19        view
20      }
21    }
22  });
23  }
24  };
25
26  // Generic logging mutation without predefined action
27  export const withGenericLogging = graphql(LOG_ACTION, {
28    props: ({ mutate }) => ({
29      logAction: (logInput: GenericActionLogInput) => logAction(mutate, { ...logInput })
30    })
31  });
32  export const withProvisionedLogging = (params: ProvisioningLogInput) =>
33  graphql(LOG_ACTION, {
34    props: ({ mutate }) => ({
35      logAction: (logInput: ProvisionedActionLogInput) => logAction(mutate, { ...logInput, ...params })
36    })
37  });
38
39  // Predefined logging mutations for CRUD actions
40  // Have to be composed in order BEFORE the mutation, that is supposed to call it
41  export const withCreateLogging = graphql(LOG_ACTION, {
42    props: ({ mutate }) => ({
43      logCreateAction: (logInput: ActionLogInput) => logAction(mutate, { action: 'create', ...logInput })
44    })
45  });
46
47  export const withProvisionedCreateLogging = (params: ProvisioningLogInput) =>
48  graphql(LOG_ACTION, {
49    props: ({ mutate }) => ({
50      logCreateAction: (logInput: ActionLogInput) => logAction(mutate, { action: 'create', ...logInput,
51      ↵ ...params })
52    })
53  });
54  export const withReadLogging = graphql(LOG_ACTION, {
55    props: ({ mutate }) => ({
56      logReadAction: (logInput: ActionLogInput) => logAction(mutate, { action: 'read', ...logInput })
57    })
58  });

```

Listing 6: Codeauszug der implementierten Log Operations als vorkonfigurierte Funktionen für Lesezugriffe (read), Erstellung neuer Objekte (create) und generische Logeinträge für andere Benutzeraktionen. Die Definitionen für Update- und Delete-Aktionen sind äquivalent zu den Create-Funktionen implementiert, aber aus Platzgründen nicht aufgeführt.

wird so die Datensammlung ohne Grund und Einwilligung vermieden, was die Konformität des Loggings mit den Vorschriften der DS-GVO sicherstellt (siehe Abschnitt 2.1.3). Für die Generierung von Logeinträgen aus dem Applikationscode wird eine Reihe von Hilfsfunktionen exportiert, deren Anwendung in den folgenden Abschnitten beschrieben wird.

Logging von Lesezugriffen und Seitenansichten

```
9 interface LogReadProps {
10   loading?: boolean;
11   module: string;
12   payload?: any;
13   view: string;
14   logReadAction(input: ActionLogInput): void;
15 }
16
17 class LogReadComponent extends Component<LogReadProps> {
18   public state = {
19     executed: false
20   };
21   public componentDidUpdate() {
22     const { loading } = this.props;
23     if (loading === false) {
24       this.executeLog();
25     }
26   }
27   public componentDidMount() {
28     const { loading = false } = this.props;
29     if (loading === false) {
30       this.executeLog();
31     }
32   }
33   public render() {
34     const { children } = this.props;
35     return children;
36   }
37
38   private executeLog() {
39     const { logReadAction, module, view, payload } = this.props;
40     if (settings.logging.read && !this.state.executed) {
41       this.setState({ executed: true });
42       logReadAction({
43         module,
44         payload,
45         view
46       });
47     }
48   }
49 }
50
51 // @ts-ignore
52 const LogRead = compose<ActionLogInput>(withReadLogging)(LogReadComponent);
53
54 export default LogRead;
```

Listing 7: Wrapper-Komponente, die nach dem Laden der Daten für die anzuzeigende UI Komponente über den Aufruf von `logReadAction` (siehe Listing 6, Zeile 54ff.) einen Logeintrag für den Lesezugriff an den Server sendet.

Um mit minimalen Codeänderungen Lesezugriffe und Seitenansichten in der Applikation aufzeichnen zu können, wurde die in Listing 7 gezeigte Wrapperkomponente `<LogRead>` implementiert. Diese wird als Hülle um React-Komponenten gelegt, deren Anzeige aufgezeichnet werden soll. Nach dem Einhängen (`componentDidMount`) oder aktualisieren (`componentDidUpdate`) dieser Komponente durch React überprüft sie, ob bereits

alle Daten für die Anzeige geladen wurden. Dazu wird die Eigenschaft `props.loading` ausgewertet. Diese wird bereits von sämtlichen Containerfunktionen der Applikation AUTARK gesetzt und in Anzeigekomponenten genutzt, um den Nutzer über das Nachladen von Daten zu informieren. Sobald das Laden der Daten abgeschlossen ist, wird mit Methode `executeLog` durch Aufruf der Hilfsfunktion `logReadAction` aus dem vorhergehenden Absatz das Senden eines neuen Logeintrages an den Server ausgelöst. Sichtbare Auswirkungen hat die Verwendung der Wrapperkomponente nicht, da, wie Listing 7 in den hervorgehobenen Zeilen der Methode `public render()` gezeigt, vorhandene Unterkomponenten (`children`) unverändert ausgegeben werden. Die Verwendung der Wrapperkomponente im Code der Applikation zeigt Listing 8 am Beispiel des Containers `TaskAdd`, der die Ansicht zum Anlegen neuer Aufgaben einbindet.

```

33 | class TaskAdd extends React.Component<TaskAddContainerProps, TaskAddContainerState> {
34 |
35 |   public render() {
36 |     return (
37 |       <Logging.LogRead module="task" view="add" payload={this.props}>
38 |         <TaskAddView
39 |           onSubmit={(values: TaskType) => this.onSubmit(values)}
40 |           sent={this.state.sent}
41 |           loading={this.props.loadingLabels}
42 |           {...this.props}
43 |         />
44 |       </Logging.LogRead>
45 |     );
46 |   }
47 |
48 | }
49 |
50 |
51 | }
52 |
53 | export default compose(
54 |   CategoryOperations.withLabels,
55 |   Logging.withCreateLogging,
56 |   withAddTask,
57 |   Logging.withProvisionedLogging({ module: 'task', view: 'add' })
58 | )(translate('task')(TaskAdd));

```

Listing 8: Auszug aus dem Container zur Erstellung neuer Aufgaben: Auslösen eines Read-Logs durch Einbetten der eigentlichen View `TaskAddView` in die Wrapperkomponente `LogRead` und Einbinden weiterer Log-Methoden durch Functional Composition zur Protokollierung der Aufgabenerstellung und weiterer Nutzeraktionen für die spätere Verwendung bei Interaktion durch den Nutzer

Logging von Datenmutationen

Datenmutationen werden von sogenannten Composefunktionen an den Server gesendet,

```

147 export const withAddTask = graphql(CREATE_TASK, {
148   // @ts-ignore
149   props: ({ ownProps: { history, navigation, logCreateAction }, mutate }) => ({
150     /**
151
152     */
153     // @ts-ignore
154     addTask: async ({ title, isPublic, labels, steps, points, taskImage }: TaskType) => {
155       // Extract fields from value object
156       const task = {
157         isPublic,
158         labels,
159         points: points || 0,
160         // @ts-ignore
161         // tslint:disable-next-line:no-shadowed-variable
162         steps: steps.map(({ id, title, description, stepImage }) => ({ id, title, description,
163           ↪ stepImage })),
164         title,
165         taskImage
166       };
167       try {
168         // extract mutation result from server answer
169         // has always the same name as the called mutation
170         const optimisticId = random(-100000, -1);
171         const {
172           data: { addTask }
173         } = await mutate({
174           // Variables sent to the server
175           variables: { input: task },
176
177         });
178         if (logCreateAction) {
179           logCreateAction({ module: 'task', view: 'add', payload: addTask });
180         }
181       }
182     }
183   });

```

Listing 9: Erzeugen eines Logeintrags für eine erfolgreich angelegte Aufgabe (Aktion 'create') in Modul 'task' und Ansicht 'add' mit der dafür erhaltenen Serverantwort als Payload.

welche nach dem Ansatz der Functional Composition¹³ dem Container und der Anzeigekomponente eine Callbackfunktion zum Auslösen der Datenänderung zur Verfügung stellen. Bei der Implementierung des Applikationsloggings wurde dieses Prinzip ebenfalls genutzt, um durch die Komposition mit Loggingfunktionen zusätzlich eine Callbackfunktion für die Protokollierung zu übergeben. Composefunktionen der Applikation können auf diese Logging-Callbacks ebenfalls zugreifen, sofern sie erst später in der Komposition eingebunden werden. Listing 8 zeigt die Einbindung von `Logging.withCreateLogging` für die Nutzung in der Compose-Funktion `withAddTask`. Diese kann dadurch nach erfolgreichem Senden der Datenmutation zum Anlegen einer Aufgabe (Listing 9 Zeile 178), durch Aufruf der übergebenen Funktion `logCreateAction()` die Protokollierung der Datenmutation auslösen.

¹³<https://medium.com/@mjewell/functional-composition-of-react-components-527f6930a42>

Logging von Benutzerinteraktion

Lokale Benutzerinteraktionen haben in vielen Fällen zunächst lediglich Auswirkung auf die Anzeigekomponente selbst. Das Setzen eines Listenfilters bestimmt nur lokal, welche Einträge angezeigt werden. Das Hinzufügen, Entfernen oder Umsortieren von Schritten einer Aufgabe ändert zwar die lokalen Daten im Formular, hat bis zum Speichern des Formulars und das dadurch ausgelöste Absenden der Datenmutation aber keine weiteren Auswirkungen. Für die Interaktion mit dem Benutzer kommen in diesen Fällen Funktionen der Anzeigekomponenten oder wiederverwendbar gestaltete Composefunktionen zum Einsatz. Da diese von unterschiedlichen Containern eingebunden werden können, ist der aktuelle Kontext der Interaktion an dieser Stelle nicht bekannt. Dadurch ist es nötig, die Callbackfunktion für die Protokollierung bereits bei Einbindung durch den Container ausreichend vorzukonfigurieren. Listing 8 zeigt in Zeile 70 die Einbindung einer konfigurierbar gestalteten Logfunktion für das Aufgabenformular, die für das Modul `task` und die Ansicht `add` vorkonfiguriert wird. In den hervorgehobenen Zeilen von Listing 10 kann die Anzeigekomponente dadurch Logeinträge für Nutzeraktionen erstellen, ohne Kenntnis zu benötigen, in welchem Bereich der Applikation die Komponente verwendet wird.

```
97 private addStep(e: Event, arrayHelpers: ArrayHelpers) {
98   // arrayHelpers is a parameter given to the render function for formiks FieldArray component,
99   // to manipulate the data of the array managed by formik
100   const { logAction, steps } = this.props;
101   e.stopPropagation();
102   arrayHelpers.push({ title: '' });
103   logAction({ action: 'step-add', payload: { step: { order: steps.length } } });
104 }
105
106 private removeStep(e: Event, arrayHelpers: ArrayHelpers, stepIx: number) {
107   const { t, logAction } = this.props;
108   e.stopPropagation();
109   if (window.confirm(t('list.confirm.remove', { stepNo: stepIx + 1 }))) {
110     arrayHelpers.remove(stepIx);
111     logAction({ action: 'step-remove', payload: { step: { order: stepIx } } });
112   }
113 }
114
115 private reorderStep(arrayHelpers: ArrayHelpers, fromIx: number, toIx: number) {
116   const { logAction } = this.props;
117   arrayHelpers.move(fromIx, toIx);
118   logAction({ action: 'step-reorder', payload: { step: { from: fromIx, to: toIx } } });
119 }
```

Listing 10: Nutzung der vorprovisionierten Logfunktion aus Listing 8 Zeile 70. Damit erstellte Logeinträge für das Hinzufügen, Entfernen oder Umsortieren von Schritten in der Aufgabenanleitung sind automatisch dem Modul `task` und der Action `add` zugeordnet.

Die beschriebene Integration der Protokollierung in die Clientanwendung wurde in allen weiteren nötigen Containern und Composefunktionen durchgeführt, um die in Abschnitt 5.3.1 aufgeführten Interaktionen mit der Anwendung wie gefordert im Protokoll zu erfassen.

5.4. Studie an der Hochschule Augsburg

Zur eigentlichen Sammlung der benötigten Logdaten und dem damit verbundenen Abschluss der Analysevorbereitung wurde eine unmoderierte Benutzerstudie mit insgesamt 10 Studierenden und Angehörigen der Hochschule Augsburg durchgeführt. Diese Personen stellen natürlich nicht die eigentliche Zielgruppe der Applikation AUTARK dar. Das Ziel der Benutzerstudie war, die aufgezeichneten Nutzungsdaten auf ihre Aussagekraft im Hinblick auf die allgemeine Nutzbarkeit der App und des allgemeinen Nutzungserlebnisses zu prüfen. Für diesen Zweck ist diese Teilnehmergruppe ebenso qualifiziert wie die eigentliche Zielgruppe.

Eine unmoderierte Benutzerstudie, wie in Abschnitt 3.1.3 beschrieben, erscheint hier notwendig, da diese im Gegensatz zu den in Abschnitt 3.1.2 beschriebenen Nutzertests im Alltag der Probanden und über einen längeren Zeitraum durchgeführt werden kann. Durch die längere Nutzungsdauer seitens der Probanden entstehen weit mehr Logdaten als bei kurzen Benutzertests. Nach Beendigung der zweiwöchigen Nutzungsdauer für die Studie wurden die Probanden zudem aufgefordert, einen standardisierten Fragebogen für die Feststellung des in Abschnitt 3.1.1 beschriebenen Software Usability Score auszufüllen. Dieser wurde bereits bei vorhergehenden Benutzertests im Projekt AUTARK erfasst. Dadurch soll eine bessere Vergleichbarkeit dieser Studie mit Studierenden und Hochschulangehörigen zu den Ergebnissen früherer Benutzertests mit der Zielgruppe erreicht werden.

Von allen Teilnehmern der Studie wurde vor Beginn ein Einverständnis zur Verarbeitung ihrer Daten im Rahmen dieser Arbeit eingeholt. Zudem erfolgte eine mündliche Aufklärung, dass alle Daten pseudonymisiert verarbeitet werden, keine Zuordnung von Pseudonymen zur Liste der Probanden erstellt wird, die Daten vor unbefugtem Zugriff geschützt sind und die Verarbeitung ausschließlich im Rahmen dieser Arbeit stattfindet.

Damit können die in Abschnitt 2.1.3 beschriebenen Auflagen der DS-GVO als erfüllt angesehen werden.

Neben einem Fragebogen zu demografischen Daten und den Abschlussfragen zur Ermittlung des Software Usability Score erhielten die Probanden die in Anhang A.1 aufgeführte Projektbeschreibung des Projektes AUTARK. Darin war eine Beschreibung von Web- und Smartphone-App sowie Informationen für den Zugriff auf die Webapplikation und den Bezug der Smartphoneapplikation über den Google Playstore enthalten. Die Zugangsdaten für die Teilnahme an der Studie wurden nach dem Erhalt der ausgefüllten Einverständniserklärung zufällig aus einer Liste gezogen und direkt per Mail an die Probanden geschickt, ohne die gesendete E-Mail aufseiten des Senders aufzubewahren. Es wurde lediglich der Eintrag aus der Liste der Zugangsdaten als „verwendet“ markiert. Eine nachträgliche Zuordnung von Probanden zu Nutzernamen ist damit nicht möglich und eine versehentliche doppelte Zuteilung einer Benutzerkennung dennoch ausgeschlossen. Die Nutzungszeit der Applikation durch die Probanden betrug ab Zusendung der Nutzerdaten zwei Wochen. In dieser Zeit wurden die Logdaten der Nutzung aufgezeichnet, welche im nächsten Abschnitt in der Analysephase ausgewertet werden.

Im angebotenen Feedback-Feld des abschließenden SUS Fragebogens, welcher leider nur von der Hälfte der Probanden eingereicht wurde, wurden primär die Möglichkeiten der Aufgabenabarbeitung auf dem Smartphone und die vorgegebenen Beispielaufgaben als Leitfaden für die Erstellung neuer Aufgaben gelobt. Dagegen wurde oft angemerkt, dass die Funktionalität des Punktekontos in der Webapplikation nicht intuitiv und das Zusammenspiel der Datenpflege im Browser mit der Abarbeitung auf dem Smartphone anfangs nicht verständlich genug war. Daneben konnten die Probanden auch Anregungen für weitere hilfreiche Funktionen abgeben. Dabei wurden beispielsweise eine Erinnerung an die Erledigung von Aufgaben oder die zeitliche Strukturierung mit Uhrzeiten oder Tagesabschnitten genannt. Diese Anregungen decken sich mit bereits vorhandenen Plänen für die Weiterentwicklung der Applikation und bestätigen diese somit. Mit einem erreichten Software Usability Score von 86,5 bescheinigen die Probanden dem getesteten Prototypen eine sehr gute Usability (für einen Score größer 85 nach Brook 2013, S. 36). Im Vergleich zu einem SUS von 79,1 bei dem zuletzt durchgeführten Benutzertest im Projekt AUTARK wurde hier eine Verbesserung der Usability erreicht.

5.5. Datenauswertung

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der Auswertung von im Rahmen der Benutzerstudie gesammelten Logdaten zur Beantwortung der Fragestellungen, welche in Abschnitt 5.1.2 aufgestellt wurden.

Zur Analyse des Datenbestandes wurde die quelloffene Datenanalyseplattform Metabase¹⁴ eingesetzt. Über diese wurden zielgerichtete SQL Abfragen auf den Datenbestand der Logdaten zur Beantwortung der aufgestellten Zielfragen geschrieben und die in diesem Abschnitt gezeigten tabellarischen und grafischen Auswertungen erstellt. Die Auswertung des im JSON-Format gespeicherten Payloads der einzelnen Einträge wurde vom Einsatz der Datenbankengine MariaDB im Projekt AUTARK stark erleichtert, da diese über einen Satz von Funktionen zur Arbeit mit JSON Daten in Tabellenspalten verfügt¹⁵. Der SQL Code der erstellten Datenbankabfragen ist dieser Arbeit in Anhang A.2 angefügt.

Die folgende Beschreibung der Datenextraktion orientiert sich in der Gliederung an der Struktur der Fragestellungen aus der Zieldefinition und versucht, mit Informationen aus der Logdatentabelle Anhaltspunkte für deren spätere Beantwortung in Abschnitt 5.6 zu finden.

Navigationsverhalten der Nutzer

Erste Aktionen pro Session Die erste Auswertung, deren Ergebnisse in Abbildung 7 visualisiert sind, zeigt die ersten vier Aktionen, die Nutzer zu Beginn einer Session durchführen. Da die Einstiegsseite nach dem Login durch das System vorgegeben ist und vor allem die ersten Navigationsschritte betrachtet werden sollen, wurden die aufgezeichneten Nutzeraktionen dabei in der Abfolge unterschiedlich gewichtet. Die systemseitig vorgegebene erste Aktion (Startseite nach Login) wurde mit 0 bewertet, wodurch sichergestellt ist, dass sie zumindest noch für die Vollständigkeit des Navigationspfades im Ergebnisdatenset erscheint. Schritt 2 als erste frei gewählte Nutzeraktion wurde mit einer Punktzahl von 1 bewertet, Die Schritte 3 und 4 dagegen absteigend

¹⁴<https://www.metabase.com>

¹⁵<https://mariadb.com/kb/en/json-functions/>

mit 0,3 bzw. 0,1 Punkten.

Die Punktsummen der Aktionen in Abbildung 7, welche nach dieser Gewichtung durch die Aktionen der Studienteilnehmer zustande kommen, zeigen, dass auf dem Smartphone primär die Liste der Aufgaben aber auch die Ausführung und das Abschließen von Aufgaben als erstes genutzt werden. Auch die Möglichkeit, Filter in der Aufgabenliste zu setzen, wird genutzt, wohingegen das Einsehen des Punktekontos unter den ersten Aktionen kaum Bedeutung hat.

In der Webapplikation werden die Aufgabenliste, sowie das Erstellen und Bearbeiten von Aufgaben gleichermaßen von den Nutzern angesteuert. Auch das Punktekonto wird hier bereits oft in den ersten Aktionen eingesehen.

Abbildung 7: Punktsumme der ersten 4 Nutzeraktionen pro Nutzersession

Verweilen Wie aus der in Abbildung 8 gezeigten Auswertung hervorgeht, verweilen Nutzer in der Smartphoneapplikation im Schnitt lange auf der Ansicht des Punktekontos oder nach dem Aufruf der Aufgabenliste. Wenig Zeit bis zur nächsten aufgezeichneten Aktion vergeht hingegen bei der Durchführung von Aufgaben oder nach dem Setzen eines Filters in der Aufgabenliste.

In der Webapplikation verweilen Nutzer am Längsten nach der Auswahl eines Bildes für eine Aufgabe. Ebenfalls weisen das Punktekonto, Listenansichten von Kategorien und Aufgaben sowie die zugehörigen Erstellen-Formulare eine lange Verweildauer auf. In den Bearbeiten-Formularen vergeht dagegen im Schnitt weniger Zeit bis zu einer weiteren geloggten Nutzeraktion.

Abbildung 8: Durchschnittliche Dauer in Sekunden, die Nutzer nach einer Aktion verweilen, bis eine weitere geloggte Aktion getätigt wird.

Um darüber hinaus festzustellen, auf welchen Ansichten Nutzer erstmalig in einer Sitzung verweilen (Aufenthaltsdauer mindestens 15 Sekunden) und wie viele Schritte sie bis dorthin zurücklegen, wurden die Daten der vorhergehenden Abfrage nach Sitzungen gruppiert ausgewertet und dabei nur Aktionen berücksichtigt, die einen Wechsel der Ansicht zur Folge haben. Das Ergebnis in Abbildung 9 zeigt, dass fünf von neun Ansichten, auf denen Nutzer erstmalig verweilen, erst nach drei oder mehr Schritten erreicht werden. Des Weiteren verbringen Nutzer, die erstmalig auf der Liste der Kategorien verweilen in dieser Ansicht überdurchschnittlich viel Zeit.

Eine weitere Auswertung bringt Kenntnis darüber, wie viele Nutzer nach unterschiedlichen Aktionen in einer Session einmal erstmalig verweilt haben. Das Blasendiagramm in Abbildung 10 bezieht die Anzahl eindeutiger Benutzerkennungen als Blasengröße mit ein. Hieraus wird ersichtlich, dass für die Liste der Kategorien zwar eine im Schnitt hohe erste Verweildauer in den Logdaten verzeichnet ist, aber nur wenige Nutzer hier tatsächlich erstmalig verweilt haben. In Aufgabenliste und Aufgabenbearbeitung der Webapplikation sowie Aufgabenliste und Punktekonto auf dem Smartphone verzeichnen deutlich mehr Nutzer einen erstmaligen Aufenthalt, wenn auch für durchschnittlich deutlich kürzere Zeit (40-90 Sekunden).

Abbildung 9: Durchschnittliche Anzahl an Navigationsschritten, bis Nutzer auf einer Ansicht verweilen mit durchschnittlicher Verweildauer bis zum nächsten Wechsel der Ansicht (nur Aktionen berücksichtigt, die einen Wechsel der Ansicht zur Folge haben)

Abbildung 10: Aktionen, nach denen Nutzer das erste Mal pro Session verweilen (>15 Sekunden) und Durchschnitt der Verweildauer aller Nutzer. Die Blasengröße zeigt die Anzahl von Nutzern, die nach dieser Aktion erstmalig verweilen.

Nutzungsabläufe

Durch die Verbindung von Logeinträgen zur Bearbeitung von Aufgaben und solchen, die beim Speichern der Aufgaben geschrieben werden, lässt sich herausfinden, wie oft

Nutzer eine Aufgabe geöffnet, und wie oft sie diese anschließend gespeichert haben. Wie in Abbildung 11 ersichtlich, wurden nicht einmal die Hälfte der während der Studie zur Bearbeitung geöffneten Aufgaben nachfolgend auch gespeichert.

Abbildung 11: Anzahl Öffnen und Speichern von Aufgaben

Abbildung 12: Anzahl Aufgaben, die direkt nach ihrer Erstellung geändert wurden mit Anzahl geänderter Daten der Aufgaben

Eine weitere Auswertung zeigt, wie oft Aufgaben angelegt, in derselben Nutzersitzung zur Bearbeitung geöffnet und letztlich gespeichert wurden. Durch Vergleich der Formulardaten in den Payloads der Logeinträge von Erstellung und Aktualisierung der Aufgabe lässt sich ferner herausfinden, welche Daten der Aufgaben geändert wurden. Die Zahlen in Abbildung 12 zeigen, dass alle während der Studie von Nutzern erstellten Aufgaben noch in derselben Sitzung wieder geöffnet und 75% davon anschließend gespeichert wurden. Die am häufigsten geänderten Daten, in 91% der Fälle, waren der Titel der Aufgabe sowie bei sämtlichen durchgeführten Nachbearbeitungen die Anzahl der Belohnungspunkte. Auch die Schritt-für-Schritt Anleitungen der Aufgaben wurden in über der Hälfte der Bearbeitungsvorgänge angepasst. Am seltensten wurden die zugewiesenen Kategorien geändert.

Lediglich jede vierte neu angelegte Aufgabe wurde nach ihrer Erstellung zwar direkt zur Bearbeitung geöffnet, aber nicht erneut gespeichert.

Nutzung von Funktionen der Applikation

Die Nutzung der Filterfunktion wurde ebenfalls über eine eigens geloggte Aktion in den Logdaten erfasst. Damit lässt sich bestimmen, wie oft und wie viele gleichzeitige Filter von Nutzern der Studie gesetzt wurden. Wie aus Abbildung 13 hervorgeht, wurde die Möglichkeit, die Liste der Aufgaben durch Filter einzugrenzen, in der Webapplikation deutlich häufiger genutzt als in der Smartphone Applikation. Dennoch wurde auf beiden Plattformen auch die Option genutzt, mehrere Filter gleichzeitig zu setzen. Das Zurücksetzen der Filter (Anzahl 0) kam dagegen selten vor. Durch die Verbindung mit dem späteren Aufruf einer Aufgabe in der selben Nutzersession lässt sich zudem feststellen, dass Nutzer in nahezu allen Fällen nach Nutzung der Filterfunktion eine Aufgabe aufgerufen und damit vermutlich die gewünschte Aufgabe gefunden haben.

Nutzung der Filterfunktion			
Plattform	Anzahl Filter	Nutzungshäufigkeit	Aufgabe gefunden
android	0	9	0
android	1	20	17
android	2	8	8
android	3	4	4
web	0	5	0
web	1	60	56
web	2	46	44
web	3	10	10

Abbildung 13: Nutzung der Filterfunktion mit bis zu 3 gesetzten Kategoriefiltern und anschließendes Öffnen einer Aufgabe

Abbildung 14: Abschlüsse und Abbrüche begonnener Aufgaben mit durchschnittlichem Punktwert der Aufgaben

Auch die Abarbeitung von Aufgaben lässt sich aus den Logdaten analysieren. Durch Betrachtung von Einträgen, welche zu Beginn der Abarbeitung einer Aufgabe in der Smartphone Applikation erzeugt werden, in Verbindung mit solchen, die bei deren Abschluss entstehen, lässt sich feststellen, wie oft Aufgaben begonnen und wie oft sie tatsächlich abgeschlossen werden. Auch der durchschnittliche Punktwert an Belohnungspunkten dieser Aufgaben lässt sich aus der Datenbank ermitteln. Die Auswertung zeigt in Abbildung 14, dass im Zeitraum der Benutzungsstudie 79 begonnene Auf-

Abbildung 15: Anzahl Aufgaben mit oder ohne Punktwert beim Anlegen und nachträglicher Änderung

Abbildung 16: Anzahl mobile Nutzersitzungen mit und ohne Zugriff auf das Punktekonto

gaben abgeschlossen und nur 10 Aufgaben unvollständig abgebrochen wurden. Der durchschnittliche Punktwerte liegt in beiden Fällen bei 6 Punkten.

Zur Nutzung der Belohnungspunkte geht aus der Logdatenanalyse hervor, dass der überwiegende Teil neu angelegter Aufgaben mit einer Anzahl an Belohnungspunkte versehen wird. Lediglich zwei Aufgaben ohne Punktwert wurden im Testzeitraum angelegt. Wie die Grafik in Abbildung 15 zeigt, wurde darüber hinaus beim Bearbeiten einer Aufgabe zu 56% auch die Anzahl der vergebenen Belohnungspunkte angepasst.

Für die Nutzung des Punktekontos auf dem Smartphone zeigt die Auswertung in Abbildung 16, dass es bei fast der Hälfte aller Nutzersitzungen auf Smartphones mindestens einen Zugriff auf die entsprechende Ansicht gab.

5.6. Evaluierung

Abschließend für die Durchführung des vorgestellten Datenanalyseprozesses beantwortet dieser Abschnitt die aufgestellten Zielfragen anhand der im vorhergehenden Abschnitt gewonnenen Informationen und fasst die Datenanalyse zu einem Gesamtergebnis zusammen. Dabei werden auch nächste Schritte für die Produktentwicklung festgehalten.

5.6.1. Beantwortung der Zielfragen

Wie navigiert der Nutzer durch die App? (F.1)

F.1.1 Aus der Auswertung der gewichteten ersten Aktionen in Abbildung 7 lässt sich feststellen, dass Nutzer in der Webapplikation nach dem Login zunächst auf die Verwaltungsfunktionen für Aufgaben zugreifen. Auf dem Smartphone stehen der Zugriff auf Aufgaben und deren Abarbeitung im Vordergrund.

F.1.2 Ein Blick auf die Aktionen mit erstem Verweilen der Nutzer in Abbildung 9 und Anzahl der Nutzer, die dort verweilten (Abbildung 10) zeigt, dass viele Nutzer in der Webapplikation vergleichsweise viele Schritte durchgeführt haben, um das Anlegen- oder Editieren-Formular für Aufgaben zu erreichen. Ähnlich oft verweilten Nutzer aber bereits nach dem ersten Schritt in der Aufgabenliste. Die im Schnitt unverhältnismäßig hohe erste Verweildauer in der Kategorielliste fällt in den Logdaten zwar auf, besitzt durch die niedrige Anzahl der Nutzer, die hier erstmalig verweilten, jedoch keine hohe Relevanz. Auf die Frage nach der Ursache für diesen Wert konnten die Logdaten keine Antwort liefern. Eine weitere Untersuchung durch einen Benutzertest wäre hier vermutlich anzuraten.

Für die Mobilapplikation zeigt die Auswertung ein häufiges erstes Verweilen in der Liste der Aufgaben nach dem ersten Aktionsschritt. Dies lässt auf eine Orientierungsphase der Nutzer nach dem Login schließen. Ob dies an der Gestaltung der Aufgabenliste liegt oder Ursachen im Alltag der Probanden hat, lässt sich aus den vorliegenden Daten nicht beantworten. Einige Male verweilten Nutzer auch erstmalig nach dem Abarbeiten einer Aufgabe oder in der Ansicht des Punktekontos. In beiden Fällen wurde sehr zügig eine überdurchschnittlich hohe Anzahl an Interaktionsschritten durchgeführt. Dies lässt auf das Abarbeiten einer Aufgabe direkt nach Öffnen der App, oft mit anschließender Einsicht des Punktekontos schließen.

Gibt es sich wiederholende Nutzungsabläufe? (F.2)

F.2.1 Wie die Auswertung der Logdaten in Abbildung 11 zeigt, werden Aufgaben deutlich häufiger zur Bearbeitung geöffnet als letztendlich abgespeichert. Es zeigt sich eine Rate von nur 44% Aufgaben, die nach der Bearbeitung gespeichert werden. Ob ein großer Teil der Aufrufe etwa auf das Einholen von Informationen über die Aufgabe zurückzuführen ist, lässt sich aus den Daten alleine nicht erschließen.

F.2.2 Erstaunlich ist dagegen, dass nach der Auswertung in Abbildung 12 alle neu angelegten Aufgaben direkt nach der Erstellung erneut zur Bearbeitung geöffnet werden. Mit 75% ist auch die Quote der erfolgten Aktualisierungen bei den neuen Aufgaben vergleichsweise hoch. Die beinahe jedes Mal geänderten Angaben zu Titel und Belohnungspunkten der Aufgaben (91% bzw. 100% der Aktualisierungen) lassen vermuten, dass sich die Meinung der Probanden zu den hierzu gemachten Angaben während der weiteren Bearbeitung des Formulars verändert. Ein Indiz dafür kann aus den Logdaten nicht herausgelesen werden.

Wie intensiv werden einzelne Funktionen genutzt? (F.3)

F.3.1 Die Auswertung zur Nutzung der Filterfunktion in Abbildung 13 zeigt deren intensive Inanspruchnahme. Im Zeitraum der Studie haben Probanden auf beiden Plattformen (Web und Smartphone) oft auch mehrere Filter gleichzeitig gesetzt und in mindestens 85% aller Fälle im Anschluss an die Filterung eine Aufgabe aufgerufen. Die intensive Nutzung und der Aufruf von Aufgaben lässt darauf schließen, dass die Funktion einerseits von den Nutzern angenommen wurde und andererseits auch eine Hilfe beim Auffinden kategorisierter Aufgaben war.

F.3.2 Die Funktion zur Abarbeitung der Aufgaben auf dem Smartphone schien für die Probanden der Benutzerstudie gut zu funktionieren. 89% der im Versuchszeitraum zur Ausführung begonnenen Aufgaben wurden von den Nutzern bis zum letzten Schritt durchgeführt und abgeschlossen. Warum mit 10 von 89 ein kleiner Teil der begonnenen

Aufgaben nicht abgeschlossen wurde, ist aus den Logdaten nicht ersichtlich. Denkbare Ursachen dafür sind äußere Einflüsse während der Abarbeitung oder technische Schwierigkeiten. Dies lässt sich in einer moderierten Studie vermutlich besser feststellen.

F.3.3 Von der Möglichkeit, Aufgaben mit Belohnungspunkten zu versehen, wird der Auswertung in Grafik 15 nach rege Gebrauch gemacht. Lediglich 2 von 12 angelegten Aufgaben wurden zunächst ohne Belohnungspunkte gespeichert. Auch bei der Aktualisierung von Aufgaben wurde in über der Hälfte der Fälle die Anzahl der Belohnungspunkte für die Aufgabe angepasst.

F.3.4 Eine Bedeutung der Belohnungspunkte für die erfolgreiche Abarbeitung von Aufgaben oder deren Abbruch lässt sich aus den vorhandenen Logdaten nicht erkennen. Wenngleich beide Vorgänge sehr ungleich in den Daten vertreten sind und die Anzahl der erfolgreichen Aufgabenabschlüsse deutlich überwiegt, zeigt die Grafik in Abbildung 14, dass in beiden Fällen der durchschnittliche Punktwert der abgeschlossenen oder abgebrochenen Aufgabe bei sechs Belohnungspunkten liegt. Die Ursache für die Abbrüche muss folglich an anderer Stelle gesucht werden, welche aus den Logdaten nicht erkenntlich ist und vermutlich im überwachten Nutzertest oder in einem Interview zu erörtern ist.

F.3.5 Dennoch scheint die Funktion zum Sammeln der Punkte auf dem Smartphone von den Probanden geschätzt zu werden. Wenngleich der Zugriff auf das Punktekonto unter den gewichteten ersten Aktionen der Nutzer in Abbildung 7 eine untergeordnete Rolle spielt, ist es, wie die Auswertung in Grafik 10 zeigt, die von den zweitmeisten Nutzern zum ersten Verweilen genutzte Ansicht in der Smartphone Applikation. Die im Schnitt sehr hohe Anzahl von sieben Schritten bis zum Verweilen (siehe Abb. 9) legt nahe, dass Probanden zuvor nutzungsintensive Funktionen wie das Abarbeiten von Aufgaben durchführen, die kein langes Verweilen ermöglichen. Eine intensivere Auswertung der genauen Aktionspfade im erstellten Nutzungsprotokoll könnte hier weiteren Aufschluss geben. Abschließend bestätigt die Auswertung in Abbildung 16, dass das Punktekonto während der Studie in 47% aller Nutzersitzungen auf dem Smartphone mindestens ein Mal aufgerufen wurde. Damit ist zu vermuten, dass der aktuelle Kontostand für Nutzer der App von anhaltendem Interesse ist.

Welche Probleme treten bei der Nutzung auf? (F.4)

F.4.1 Die Auswertung der Logdaten für die vorhergehenden Fragestellungen förderte Indizien für weitere Nutzungsprobleme der Probanden während der Studie zu Tage. Die Beantwortung der letzten Zielfrage fasst diese zusammen.

Wie die Auswertung des ersten Verweilens in den Abbildungen 9 und 10 zeigen, verweilte eine geringe Anzahl Nutzer für überdurchschnittlich lange Zeit in der Liste der Kategorien. Da es sich hierbei um eine sehr simple Ansicht handelt, stellt sich die Frage, warum Nutzer hier so lange verblieben. Ein möglicher Grund könnte sein, dass diese Nutzer mit der Bedienung der Gesamtapplikation überfordert waren und hier nur zufällig verweilten, weil sie nicht wussten, wie die Anwendung weiter zu bedienen ist.

Aus der selben Auswertung geht hervor, dass Nutzer in der App oftmals erstmalig in der Ansicht des Punktekontos einige Zeit verbrachten. Möglicherweise ist diese Ansicht der Applikation zu komplex gestaltet oder zu überfrachtet dargestellt, so dass Nutzer für den angebotenen Informationswert zu lange in dieser Ansicht verweilen müssen.

Aus der Anzahl an Navigationsschritten in der Webapplikation bis zum ersten Verweilen ist ersichtlich, dass besonders zum Erreichen der Anlegen- und Bearbeiten-Formulare für Aufgaben sehr viele Schritte benötigt wurden. Das wirft die Frage auf, ob die Funktionen schlecht erreichbar oder schwer nachvollziehbar in der Oberfläche positioniert sind, sodass sie von Nutzern nicht auf Anhieb gefunden werden.

Die Abbruchrate beim Bearbeiten von Aufgaben, welche nach Abbildung 11 bei 56% liegt und der Anteil von 25% Aufgaben, die direkt nach dem Anlegen erneut bearbeitet aber nicht gespeichert werden (Abb. 12) wirft die Frage auf, weshalb Nutzer in dieser Häufigkeit den Bearbeitungsvorgang abbrechen. Eine Möglichkeit liegt in einer grundsätzlich fehlenden Absicht zur Bearbeitung, etwa wenn der Benutzer eigentlich nur Informationen über die Aufgabe einsehen wollte. Auf der anderen Seite könnte auch eine zu hohe Komplexität des Formulars den Prozess des Ausfüllens zu sehr erschweren und zu dieser Abbruchrate beitragen.

Gerade die Pflege der Schritt-für-Schritt Anleitungen für Aufgaben dürfte einen großen Teil der Komplexität dieses Formulars ausmachen. Auf ein mögliches Problem der Nutzer, bei der Datenpflege ausreichend Überblick über die korrekte Abfolge der Schritte zu

behalten, deutet die sofortige Nachbearbeitung der Schritte bei 58% der angelegten Aufgaben hin (Abb. 12).

5.6.2. Feststellung des Gesamtergebnisses

Dem in Abschnitt 4.2 vorgestellten Vorgehensmodell folgend, führt dieser Abschnitt die zuvor herausgearbeiteten Auswertungen und Einzelergebnisse zu einem Gesamtergebnis zusammen und interpretiert dieses wie auch rückblickend den Durchlauf des gesamten Analyseprozesses.

Gesamtergebnis Als erstes kann festgestellt werden, dass das Formular zur Verwaltung von Aufgaben in der Webapplikation von AUTARK vermutlich eine zu hohe Komplexität besitzt. In der Ansicht zur Erstellung eines neuen Eintrags (`task:add:*`) haben Nutzer bei allen geloggtten Aktionen eine vergleichsweise hohe Verweildauer bis zur nächsten Aktion. Es scheint dennoch einen Lerneffekt zur Bedienung des Systems zu geben, da die gemessenen Verweildauern im Bearbeitungsformular (`task:edit:*`) deutlich geringer ausfallen. Als weitere Indizien für die hohe Komplexität des Vorgangs wurde festgestellt, dass alle angelegten Aufgaben noch in der selben Nutzersitzung erneut zur Nachbearbeitung geöffnet werden, aber insgesamt in nur etwa 75% der Fälle das Bearbeitungsformular auch tatsächlich wieder abgeschickt wird. Die allgemeine Rate nach dem Öffnen wieder gespeicherter Aufgaben liegt bei nur 44%. Dies könnte zusätzlich auch darauf hindeuten, dass Nutzer sich lediglich über die Daten einer Aufgabe informieren wollten anstatt sie zu bearbeiten.

In der Smartphone Applikation von AUTARK waren dagegen kaum Abbrüche im Benutzerfluss der Aufgaben zu erkennen. Begonnene Aufgaben wurden in den meisten Fällen erfolgreich abgearbeitet. Der Wert an Belohnungspunkten einer Aufgabe schien in der Studie keine Auswirkung auf Abschluss oder Abbruch ihrer Durchführung zu haben.

Dennoch wurde in etwa der Hälfte aller Nutzersitzungen auch auf die Ansicht des Belohnungspunktekontos zugegriffen und damit der aktuelle Punktestand eingesehen. Auch der hohe Anteil an Aufgaben, die bereits bei der Erstellung mit Belohnungspunkten

versehen wurden oder deren Punktezahl bei einer Aktualisierung geändert wurde, lässt auf die Anerkennung dieser Funktionalität unter den Probanden der Studie schließen.

Ebenso wurde die Filterfunktion in den Aufgabenlisten auf beiden getesteten Plattformen rege genutzt. In den meisten Fällen wurde nach dem Setzen von einem oder mehreren Filtern auch eine Aufgabe aufgerufen. Es kann also davon ausgegangen werden, dass die Filterfunktion beim Auffinden von Aufgaben in der Liste eine Hilfe für die Nutzer dargestellt hat.

Interpretation Die Arbeit mit der Webapplikation scheint Nutzern noch nicht gut von der Hand zu gehen. Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass sie bei der Pflege der Aufgaben den Überblick verlieren oder aufgrund zu hoher Gesamtkomplexität mit der Bedienung der Anwendung überfordert sind. Dies steht dem Erreichen einer positiven Nutzererfahrung eindeutig im Wege.

Mit der Smartphoneapplikation kamen die Probanden dagegen sehr gut zurecht. Die überwiegend erfolgreiche Abarbeitung von Aufgaben mit anschließendem Verweilen in Aufgabenliste oder Punktekonto lässt darauf schließen, dass diese Funktionen für die Nutzer gut ausführbar waren und während der Studie gerne in Anspruch genommen wurden. Hier scheint sich eine positive Nutzererfahrung eingestellt zu haben. Ob die Applikation bei der Aufgabenabarbeitung unter Umständen sogar ein Flow-Erleben ermöglicht, ist aus der Datenanalyse nicht ersichtlich.

Rückblick Die ersten beiden Hauptphasen der Analysevorbereitung (Geschäfts- und Datenverständnis, siehe Abschnitt 4.2) wurden durch die vorherige Arbeit am Projekt AUTARK als Hauptprojekt des Forschungsmasterstudiums stark erleichtert. Es steht außer Frage, dass bei einem fremden oder gänzlich neuen Projekt ein deutlich größerer Aufwand für das Verständnis von Projekt, Erfolgskriterien und Applikationsstruktur zu investieren ist.

Auch die Implementierung des Loggings in die Applikation wurde durch Vorkenntnisse aus der vorherigen Entwicklungsarbeit am Projekt unterstützt. Dennoch war der Arbeitsaufwand für die erstmalige Durchführung der Analyse vergleichsweise hoch, um die benötigten Funktionen so modular wie möglich, mit minimalem Eingriff in den

bestehenden Applikationscode und mit der Möglichkeit der direkten „Abschaltbarkeit“ über die Applikationskonfiguration zu implementieren. Die Protokollfunktionen können damit aber nach der Studie deaktiviert werden und als Modul in der Codebasis verbleiben, wodurch sie für spätere Studien mit geringem Aufwand erneut zur Verfügung stehen.

Zu der für die Logdatenerhebung durchgeführten Benutzerstudie ist festzuhalten, dass die Gruppe der Probanden nicht repräsentativ für die Zielgruppe der Applikation war. Daher ist zu vermuten, dass die Ergebnisse aus einer Nutzung der Anwendung durch Familien mit autistischen Kindern sich von denen durch Studierende und Angehörige der Hochschule Augsburg unterscheiden. Als Untersuchung der allgemeinen Nutzbarkeit und Nutzererfahrung der Applikation im Rahmen dieser Arbeit liefert jedoch auch diese Teilnehmergruppe gute Ergebnisse durch die Benutzung der Applikation. Die Gewinnung der Probanden erwies sich indes als schwierig, da sich der Zeitraum dafür mit der Prüfungszeit und den anschließenden Semesterferien überschneidet.

Die getroffene Wahl für die Datenauswertung mit der ohnehin im Projekt genutzten Datenbank MariaDB und dem Datenanalysewerkzeug Metabase war in verschiedener Hinsicht vorteilhaft. Die Datenbankengine unterstützte mit eingebauten Funktionen die Auswertung der JSON Payloads von Logeinträgen. Metabase generierte für erstellte Abfragen automatisch Tabellen, Pivottabellen und Grafiken, die in einem Dashboard zusammengefasst angezeigt werden konnten. Damit waren die Ergebnisse aller erstellten Abfragen in einer Übersicht zusammengefasst, was die Erkennung von Zusammenhängen erleichterte. Auch die Möglichkeit, die betriebssystemunabhängig programmierte Software unter Linux zu verwenden war ein großer Vorteil gegenüber kommerzieller Lösungen wie Tableau¹⁶, da für die Erstellung der Auswertungen und dieser Arbeit ausschließlich auf Linuxsystemen gearbeitet wurde.

Insgesamt lieferten die Auswertungen und ihre Interpretation gute Einblicke in die Nutzung der Applikation durch die Probanden. Sie offenbarten Schwachstellen, die dem Erreichen einer guten User Experience im Weg stehen, aber auch Funktionalitäten, welche gut zu funktionieren und bei den Nutzern das Erreichen eines Flows zu unterstützen scheinen. Als Input für weitere Iterationen des Entwicklungsprozesses können Erkenntnisse beider Seiten als Anregung für die Konzeptionierung dienen.

¹⁶<https://www.tableau.com/de-de>

Ebenso stellen sie eine gute Grundlage für die Usabilityuntersuchung in nachfolgenden Benutzertests und moderierten Studien mit der Zielgruppe dar, um die Applikation AUTARK zielgruppenorientiert weiterzuentwickeln.

5.6.3. Nächste Schritte

Als Abschluss der Analysephase fasst dieser Abschnitt Aufgaben für die weitere Produktentwicklung zusammen. Diese stellen jedoch noch keine Arbeitsaufträge zur direkten Implementierung dar. Vielmehr dienen sie, wie im Rückblick erwähnt, als Input für den Design- und Entwicklungsprozess. Dadurch generierte Ansätze für Änderungen durchlaufen gegebenenfalls eine Validierung durch weitere Nutzertests und -studien (siehe Abschnitt 3.1), um die Applikation zielgruppengerecht weiterzuentwickeln.

Als Resultat aus den Auswertungen und deren Analyse ergibt sich folgende Liste nächster Entwicklungsschritte:

- (Web) Gesamtkomplexität der Applikation verringern
- (Web) Aufgabenformular vereinfachen
- (Web) Mehr Informationen über die Aufgaben in der Aufgabenliste anzeigen
- (Web) Zusätzlich zu Übersichtsseiten (Listen) und Formularen zum Anlegen/Bearbeiten auch Detailansichten zur reinen Anzeige einführen
- (Web) In Listen angezeigte Informationen direkt in der Liste bearbeitbar machen
- (Web) Vor dem Speichern des Aufgabenformulars eine Zusammenfassung anzeigen (Überblick)
- (App) Übersicht des Punktekontos vereinfachen

6. Auswertung der Ergebnisse

Nachdem im Verlauf dieser Arbeit unterschiedliche Möglichkeiten beschrieben wurden, um das Verhalten von Benutzern zu untersuchen und Einblick in die Nutzbarkeit einer Anwendung zu gewinnen, zieht dieser Abschnitt nun ein Resümee über Aufwand und erzielbare Ergebnisse der Ansätze. Anschließend werden die Ergebnisse der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Nutzerstudie sowie der bereits in der Vergangenheit durchgeführten Benutzertests (nicht Teil dieser Arbeit) mit den Ergebnissen der Logdatenauswertung verglichen. Dieser berücksichtigt auch, inwieweit die Verfahren wertvolle Erkenntnisse zu Nutzerverhalten und Usability geliefert haben und mit welchem Aufwand die Gewinnung der Erkenntnisse verbunden war. Ein abschließendes Fazit beendet die Auswertung der Ergebnisse dieser Arbeit.

6.1. Nutzerstudie und Benutzertests

Die zur Sammlung der Logdaten durchgeführte Nutzerstudie wurde unmoderiert durchgeführt und beinhaltete kein abschließendes Interview mit den Probanden, da ihr Zweck primär der Nutzungsdatenerhebung in der Applikation diene. Direkte Ergebnisse im Sinne einer Usabilityuntersuchung mit Benutzern wurden daher lediglich über den abschließenden SUS Fragebogen erzielt, welcher, wie bereits erwähnt, von der Hälfte der Probanden ausgefüllt wurde. Sowohl das Feedback als auch die Anregungen, welche von Probanden über diesen Abschlussbogen abgegeben wurden, sind mit dem direkten Feedback aus früheren Benutzertests im Projekt AUTARK vergleichbar.

Die im Projekt AUTARK bereits in der Vergangenheit mit der Zielgruppe durchgeführten Benutzertests hatten gegenüber der Benutzerstudie den Vorteil, dass Teilnehmer bei der Bedienung der Applikation zur Durchführung der gestellten Aufgaben direkt beobachtet werden konnten. Zudem wurden sie, wie in Abschnitt 2.2 beschrieben, dazu angehalten, ihre Gedanken während des Testes laut auszusprechen. Das dadurch observierte, von Probanden aber nicht direkt schriftlich artikuliert Feedback stellte eine große Ergänzung zu den formulierten Anregungen dar. Sowohl der zeitliche als auch der organisatorische Aufwand für den Benutzertest waren dafür deutlich höher.

Wenn auch in unterschiedlichem Umfang, brachten sowohl die unmoderierte Studie als auch die durchgeführten Benutzertests gutes Feedback für die direkte Produktentwicklung hervor. Bei einer Teilnehmerzahl von zehn Personen in der Studie bzw. sechs Probanden im Benutzertest blieb auch der zu leistende zeitliche und finanzielle Aufwand im Verhältnis zu den erzielten Ergebnissen vertretbar gering. Jedoch sollte nicht unerwähnt bleiben, dass die unmoderierte Studie den Nachteil hatte, dass durch die fehlende Beobachtung nicht festgestellt werden konnte, wie flüssig sich ein Anwender durch die Applikation navigierte, ob es Irritationspunkte in der Benutzerführung gab oder ob sich eventuell ein Flow-Erleben bei der Bedienung einstellen konnte.

6.2. Datenanalyse aus gezieltem Logging

Für die Vorbereitung und erstmalige Durchführung des in Abschnitt 4.2 beschriebenen Datenanalyseprozesses war, wie Abschnitt 5 ausführt, ein hoher Arbeitsaufwand nötig. Es musste vorab ein Verständnis für Anwendung, Anwendungsfall und die technische Struktur der Applikation hergestellt werden. Nur so konnten konkrete Fragestellungen für die Datenanalyse entwickelt, Möglichkeiten für die Logdatenerhebung in der Applikation bestimmt und diese schließlich im Anwendungscode implementiert werden. Nach der im Vergleich dazu unkomplizierten Sammelphase durch eine Studie mit freiwilligen Probanden, mussten zielgerichtete Datenauswertungen für die Analyse der gesammelten Logdaten erstellt werden. Deren Interpretation ermöglichte schließlich, die in Abschnitt 5.1.2 aufgestellten Zielfragen aus der Datenauswertung zu beantworten.

Wie die Feststellung des Gesamtergebnisses in Abschnitt 5.6.2 zeigt, wurden durch die Auswertung der erhobenen Daten durchaus interessante Einblicke in die Nutzung der Applikation während der Studie gewonnen. Es konnten Teile der Anwendung identifiziert werden, die möglicherweise zu komplex gestaltet sind oder für den geplanten Anwendungsfall nicht gut funktionieren und damit einem positiven Nutzererlebnis im Weg stehen. Darüber hinaus konnten auch Funktionen identifiziert werden, die von Nutzern oft und flüssig genutzt wurden. Es liegt die Vermutung nahe, dass diese dazu beitragen, die wahrgenommene hedonistische Produktqualität zu steigern oder dem Benutzer gar ein Flow-Erleben zu ermöglichen.

Bei diesen Ergebnissen handelt es sich jedoch nicht um konkrete Beobachtungen, sondern um die reine Interpretation von Auswertungen aus einer Sammlung von Nutzungsdaten. Trotz begründeter Vermutungen, die sich auf dieser Basis anstellen lassen, können die Daten nicht erklären, welche Elemente der Anwendung konkret Nutzer bei der Verwendung verwirren oder das Nutzererlebnis gegebenenfalls unterstützen. Wie in Abschnitt 5.6.3 erwähnt, stellen die im Analyseprozess festgehaltenen nächsten Schritte daher auch noch keine direkten Implementierungs- oder Änderungsanweisungen für die Weiterentwicklung des Produktes dar. Sie sind eher als Ausgangspunkte für weitere Iterationen im Produktentwicklungsprozess und Potential für nachfolgende Usabilityuntersuchungen anzusehen. Die Datenanalyse selbst stellt durch quantifizierbare Metriken aus den Datenauswertungen dennoch eine gute Unterstützung dar, um bei wiederholter Durchführung auch eine Verbesserung der Bedienbarkeit in Bezug auf die gestellten Zielfragen zu prüfen und zu belegen.

6.3. Gegenüberstellung der Verfahren

Im Folgenden werden die vorgestellten Verfahren anhand des Untersuchungsgegenstandes, der erzielbaren Erkenntnisse, deren Verwendbarkeit und des benötigten Aufwandes verglichen. Im Anschluss zieht Abschnitt 6.4 darüber ein abschließendes Fazit.

Untersuchungsgegenstand Sowohl die vorgestellten Untersuchungsmethoden mit Benutzertests und -studien als auch die Auswertung und Interpretation der gezielt erhobenen Logdaten analysieren das Nutzerverhalten und die Benutzbarkeit der Applikation. Benutzertests, limitiert durch Umfang und Dauer des Präsenztests in der überwachten Durchführung, eignen sich wie in Abschnitt 3.1.2 beschrieben gut, um gezielt Navigationskonzepte oder bestimmte Funktionsbereiche der Anwendung zu evaluieren. Ähnlich einer unmoderierten Studie unterliegt die Logdatenauswertung nicht dieser Restriktion und kann, wie der Anwendungsteil dieser Arbeit gezeigt hat, aus den erfassten Protokollen Aktionen und Navigationspfade der Nutzer durch die gesamte Applikation auswerten. Es hat sich gezeigt, dass – bei entsprechender Planung und Implementierung in der Analysevorbereitung – auch die Nutzung bestimmter Funktionen in der Auswertung gezielt untersucht werden kann.

Erkenntnisse Aus Benutzertests in kontrollierten und überwachten Testsituationen sind auch bei einer geringen Anzahl an Probanden qualitative Ergebnisse zu erwarten, die Aufschluss darüber geben, ob die implementierten Konzepte in der Applikation für die Benutzer funktionieren. Falls nicht, kann oft auch festgestellt werden, woran konkret eine positive Nutzererfahrung scheitert. Die Logdatenauswertung ist dagegen eher mit größer angelegten, unmoderierten Benutzerstudien zu vergleichen. Wie diese liefert sie in erster Linie quantitative Ergebnisse aus der Nutzung der Anwendung im tatsächlichen Alltag der Probanden, welche summativ ausgewertet und interpretiert werden können. Im Rahmen dieser Arbeit war es durch die Interpretation der Auswertung möglich, aus den aufgezeichneten Daten Erkenntnisse über die Akzeptanz von Funktionen zu gewinnen sowie Hinweise darüber zu erhalten, wie einzelne Applikationsbereiche zu einer positiven oder negativen Nutzererfahrung beitragen. Fundierte Rückschlüsse auf die zugrundeliegenden Ursachen, wie sie bei Benutzertests und moderierten Studien gezogen werden können, waren hierbei nicht möglich.

Verwendbarkeit Anders als bei Benutzertests hat sich für die Logdatenanalyse herausgestellt, dass sich die Ergebnisse nicht direkt für die Weiterentwicklung der Applikation nutzen lassen. Bei den Resultaten handelt es sich um Erkenntnisse aus der Interpretation von Datenauswertungen anstatt einer direkten Beobachtung von Nutzern und deren Interaktion mit der Anwendung. Die Ergebnisse sollten daher eher als begründete Vermutungen angesehen werden. Diese sind zwar durch quantitative Messungen gerechtfertigt, sollten aber dennoch, wie in Abschnitt 5.6.3 festgestellt, gemeinsam mit der Zielgruppe, etwa in Interviews oder nachfolgenden Benutzertests, verifiziert und zu konkreten Handlungsplänen weiterentwickelt werden. Die Datenanalyse liefert damit zwar keine direkte Handlungsanweisung für die Weiterentwicklung, dafür aber gute Anknüpfungspunkte für die nächsten Iterationen des gesamten Entwicklungsprozesses. Die Metriken aus den erstellten Auswertungen eignen sich zudem für ein ständiges Monitoring der Applikation, um die Nutzung von Funktionen über die Zeit zu beobachten oder die Wirkung von Entwicklungsmaßnahmen zur Verbesserung des Nutzererlebnisses zu evaluieren. Gerade bei Einsatz im Produktivbetrieb sollte dafür aber auf jeden Fall eine informierte und widerrufbare Einwilligung der Nutzer eingeholt werden (DS-GVO, siehe Abschnitt 2.1.3).

Aufwand Wie aus den Ausführungen im Anwendungsteil dieser Arbeit (Abschnitt 5) hervorgeht, ist der bei einmaliger Durchführung einer Datenanalyse aus gezielt erhobenen Logdaten zu betreibende Aufwand für Vorbereitung und Auswertung unverhältnismäßig höher als bei anderen Erhebungsverfahren wie den ebenfalls vorgestellten Benutzertests oder moderierten Benutzerstudien. Es ist jedoch zu vermuten, dass der relative Aufwand mit höherer Probandenzahl und häufiger Wiederholung der Studie deutlich sinkt. Die Menge der ausgewerteten Logdaten spielt für die Auswertung keine Rolle und ein großer Teil der Arbeit in Planung, Implementierung und Auswertung kann von der ersten Studie für weitere Durchläufe übernommen werden.

6.4. Fazit

Wie der Prozessschritt der Evaluierung in Abschnitt 5.6 gezeigt hat, lassen sich durch die gezielte Erhebung von Logdaten in einer GraphQL Applikation durchaus Aussagen über das Nutzungsverhalten in der Anwendung treffen. Ebenso ist es möglich, aus den Protokolldaten Schlüsse zur Nutzbarkeit der Anwendung zu ziehen und nächste Schritte als Eingaben für folgende Iterationen im Entwicklungsprozess und weitere Studien abzuleiten.

Dafür ist jedoch, verglichen mit klassischen Benutzertests oder -studien, ein hoher Aufwand sowohl in der Analysevorbereitung als auch in der Auswertung der gesammelten Daten vonnöten. Da jedoch kein Zusammenhang zwischen Aufwand und Größe der Testgruppe beziehungsweise Anzahl der Testdurchführungen erkennbar ist, sollte sich die zusätzliche Arbeit durch Ausweitung oder häufige Wiederholung der Studie nach kurzer Zeit relativieren.

Da bei der Technologie GraphQL, welche in dem als Beispiel dieser Arbeit genutzten Projekt AUTARK zum Einsatz kommt, ohnehin keine für die Nutzerführung und -interaktion aussagekräftigen Serverlogs entstehen, kann bei Implementierung des gezielten Loggings in die Applikation sowohl auf eine auswertbare Struktur als auch auf zielführende Inhalte der Logeinträge geachtet werden. Gegenüber der Verarbeitung von standardmäßigen Serverlogs, etwa von Webserverdiensten wie apache2 oder nginx, erspart dies die aufwendige Sortierung, Filterung und Aufbereitung der Logdaten in der Analysevorbereitung.

Bei der Verwendbarkeit der Ergebnisse zeigt sich ein großer Unterschied zu den klassischen vorgestellten Testverfahren. Während Benutzertests und moderierte Benutzerstudien direkt aufzeigen, welche Konzepte für Benutzer gut funktionieren und welche Elemente den Benutzerfluss stören, zeigt die Analyse der Logdaten mangels Möglichkeit einer Beobachtung der Probanden nur, welche Aktionen durch die Nutzer ausgeführt werden. Die Interpretation dieser Daten ermöglicht lediglich Vermutungen darüber, wie gut diverse Abfolgen von Interaktionen mit der Anwendung für die Nutzer funktionieren. Um herauszufinden, ob und warum dies der Fall ist, ist eine separate Usabilityuntersuchung nötig. Diese kann wiederum auf Grundlage der Ergebnisse aus der Logdatenanalyse aufgebaut werden. Werden direkte, qualitative Erkenntnisse zur Nutzbarkeit bestimmter Komponenten benötigt, etwa zur Evaluation eines Interaktionskonzeptes, scheint daher ein klassisches, moderiertes Testverfahren mit persönlichem Kontakt die bessere Wahl. Für die Ableitung begründeter Vermutungen als Anhaltspunkt für den Entwicklungsprozess und die anschließende Überprüfung durch quantitative Metriken jedoch scheint die Logdatenanalyse, zumindest bei mehrmaliger Anwendung, gut geeignet.

Bei allen Verfahren kann es zusätzlich von Nutzen sein, mittels standardisiertem Fragebogen (siehe Abschnitt 3.1.1) auch die wahrgenommene Produktqualität der Nutzer als messbare Metrik zu erfassen. Auch deren Veränderung über die Zeit gibt, wie in Abschnitt 5.4 gezeigt, einen Indikator für die Verbesserung oder Verschlechterung der Nutzbarkeit.

7. Zusammenfassung und Ausblick

Wie in der Einführung dieser Arbeit festgestellt, ist das kommerzielle Interesse an gesammelten Daten sehr groß. Als Wirtschaftsgut gehandelt sorgen Daten mit Personenbezug alleine in Deutschland für einen jährlichen Umsatz von über 600 Mio.€. Die Möglichkeit, aus gesammelten Nutzungsdaten Aktivitäten in einem digitalen System nachvollziehbar auszuwerten, gibt aber auch Aufschluss über sicherheitsrelevante Vorgänge, wie einen Angriff auf das System, oder die generelle Nutzung eines Angebots. Jedoch verfügen nicht alle in modernen Applikationsarchitekturen eingesetzten Technologien über die Möglichkeit, aus Zugriffsprotokollen Daten über ihre Nutzung zu gewinnen. Wie diese Arbeit am Beispiel einer Applikation mit React/React-Native und GraphQL gezeigt

hat, können durch die gezielte Erhebung und Auswertung von Nutzungsdaten in einer Anwendung dennoch Erkenntnisse zu deren Usability und User Experience gewonnen werden. Die von diesen Aspekten stark beeinflusste hedonistische Produktqualität spielt eine große Rolle in der Zufriedenheit der Nutzer mit einem Produkt. Daher kann ein wirtschaftlicher Vorteil angenommen werden, wenn eine Anwendung auf gute Nutzbarkeit und Nutzererfahrung hin optimiert wird. Dazu jedoch bedarf es einer engen Zusammenarbeit mit Nutzern der Anwendung.

Als Möglichkeiten, um die Nutzbarkeit mit direktem Feedback für die Entwicklung und Implementierung zu untersuchen, wurden Benutzertests und moderierte Benutzerstudien vorgestellt. Beide arbeiten mit direktem Kontakt des Studiendurchführers zu den einzelnen Teilnehmern und liefern durch Beobachtung der Nutzer viele qualitative Ergebnisse, welche direkt in der Produktentwicklung genutzt werden können. Sowohl Durchführung als auch Auswertung dieser Tests skalieren jedoch schlecht mit ansteigender Größe, Dauer oder Häufigkeit der Untersuchung. Unmoderierte Studien, welche während der Durchführung ohne Kontakt zwischen Studiendurchführer und Proband auskommen, erfordern eine zuverlässige Aufzeichnung der Interaktionen von Benutzer und Applikation.

Während bei klassischen Webseiten detaillierte Zugriffsprotokolle des Webservers Auskunft über jede Aktion der Nutzer geben, fällt bei Webapplikationen, die mit einer Datenschnittstelle zwischen Client und Server und modernen Frontendbibliotheken wie React implementiert sind, bestenfalls eine Liste ausgelöster Datenabfragen oder Datenmutationen an. Der tatsächliche Zustand der Applikation, welche Ansichten der Nutzer gerade angezeigt bekommt oder welche Aktion die Ursache einer bestimmten Abfrage war, ist daraus nicht ersichtlich.

Wie diese Arbeit gezeigt hat, stellt ein sorgfältig geplantes und implementiertes Logging in der Applikation dennoch eine gute Möglichkeit dar, um Benutzerinteraktionen mit einer solchen Anwendung zielführend auszuwerten. Dies wurde im Rahmen dieser Arbeit an dem aktuellen Prototyp aus dem Forschungsprojekt AUTARK demonstriert, der eine GraphQL API für den Datenaustausch zwischen dem Server und der mit React/React-Native implementierten Clientanwendung nutzt. Dem auf die Loganalyse in GraphQL Applikationen angepassten CRISP-DM Data Analytics Referenzmodell

folgend, wurden mit einem Grundverständnis der Applikation zunächst detaillierte Zielfragen für die Datenanalyse formuliert. Nach einer Untersuchung der technischen Datenstruktur in der Anwendung, Festlegung zu protokollierender Interaktionen und dabei zu erhebender Daten, wurde schließlich das gezielte Logging in die Anwendung AUTARK implementiert. Die Auswertung der Logdaten, welche in einer Studie an der Hochschule Augsburg gesammelt wurden, lieferte schließlich aussagekräftige Antworten auf die eingangs definierten Zielfragen. Zusammengefasst zu einem Gesamtergebnis entstand ein Bild von der aktuellen Nutzbarkeit in der untersuchten Anwendung.

Im Vergleich zu Benutzertests und moderierten Studien sollten die im Ergebnis der Analyse festgehaltenen nächsten Schritte, wie im Rückblick des Datenanalyseprozesses festgestellt, eher als Anknüpfungspunkte für den gesamten Entwicklungsprozess oder Grundlage für weitere Usabilitystudien denn als konkrete Richtungsweisung für die Implementierung gesehen werden. Sie beruhen ausschließlich auf der Interpretation von Logdaten und nicht auf einer direkten Beobachtung der Nutzer mit der Anwendung. So geben sie zwar Aufschluss darüber, wie gut Benutzer mit der Applikation und bestimmten Funktionen darin zurecht kommen, enthalten aber keine belastbare Information etwa über die Ursache vermuteter Nutzungsprobleme. Auch im Aufwand für Vorbereitung und Auswertung der Analyse zeigte sich ein großer Unterschied zu den klassischen Methoden der Usabilityuntersuchung. Um Ergebnisse aus einer einmaligen Durchführung zu erzielen, scheinen die vorgestellten Benutzertests und Benutzerstudien wirtschaftlicher und zielführender. Soll die Applikation jedoch mit einer großen Zahl von Probanden in deren Alltag getestet werden, möglicherweise sogar mehrfach, so dürfte sich der zusätzliche Arbeitsaufwand durch die hohe Wiederverwendbarkeit von großen Teilen der Analysevorbereitung und Datenabfragen für die Auswertung schnell amortisieren.

Ausblick und Anregungen

Es liegt die Vermutung nahe, dass sich die Metriken der im abgewandelten CRISP-DM Prozess erstellten Auswertungen ebenso eignen, um ein kontinuierliches Monitoring von Usability und User Experience einer Anwendung zu implementieren. Die Planung und der Aufbau eines solchen Systems erfordert weitere Untersuchungsarbeit. Auch eine Weiterentwicklung des Analyseprozesses in Richtung der CRISP-DM Variante ASUM-DM¹⁷

¹⁷<https://developer.ibm.com/articles/architectural-thinking-in-the-wild-west-of-data-science/>

für die Vorhersage von Veränderungen, beispielsweise von Usability, Marktanteilen oder Nutzerentwicklung, bietet sich als Gegenstand weiterer Forschungsarbeit an. Dies gilt gleichermaßen für die rechtliche Grundlage, auf der eine aktive Nutzungskollierung im Produktivbetrieb einer Anwendung konform zu geltenden Gesetzen und Verordnungen wie der DS-GVO möglich wäre.

Nach der rechtssicheren Implementierung eines Monitoringsystems oder wiederkehrenden Analysen bleibt die Herausforderung die fortwährende Erhebung und Auswertung optimal in die Produktentwicklung zu integrieren. Auch die Einbettung des Analyseprozesses in Iterationsschleifen agiler Softwareentwicklung und betriebliches Controlling bieten sich für weitere Untersuchungen an. Dies gilt gleichermaßen für die Auswirkungen der Analyse auf Feedbackschleifen zwischen Entwicklern, Produktmanagern und Nutzern.

A. Anhang

A.1. Einverständniserklärung, Fragebogen, Projekt- und Aufgabenbeschreibung für Studienteilnehmer

Die Bögen zu persönlichen Angaben und Beurteilung (SUS) fanden bereits in früheren Benutzertests im Projekt AUTARK Anwendung. Durch die identische Verwendung im Rahmen der Studie wird eine bessere Vergleichbarkeit mit den früheren Ergebnissen erreicht.

Einverständniserklärung

Sehr geehrte/r _____,

vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, an der Nutzungsstudie im Dezember 2019 teilzunehmen. Mit Hilfe der Studie möchten wir gerne herausfinden, wie gut sich unsere Anwendung bedienen lässt. Zudem interessiert uns, in wieweit durch die Protokollierung von Nutzeraktionen Erkenntnisse zur Bedienbarkeit der App gewonnen werden können.

Für die mögliche weitere wissenschaftliche Auswertung werden alle Angaben vertraulich behandelt. Nach Beendigung des Projekts werden Ihre Angaben gelöscht.

Die Teilnahme an der Nutzungsstudie ist freiwillig. Sie haben zu jeder Zeit die Möglichkeit, den Test abzubrechen und Ihr Einverständnis zurückzuziehen, ohne dass Ihnen dadurch irgendwelche Nachteile entstehen.

Ich bin damit einverstanden, an der Nutzungsstudie teilzunehmen.

Ort, Datum

Name, Unterschrift

Projektbeschreibung

Im Rahmen des AUTARK-Projekts wird eine Anwendung für autistische Jugendliche entwickelt. Die Anwendung soll Betroffenen helfen, Tätigkeiten im Alltag besser zu strukturieren und damit einfacher erledigen zu können. In Tages- und Wochenplänen sollen bestimmte Aufgaben mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen eingetragen und zur richtigen Zeit abgearbeitet werden.

Ein wichtiger Aspekt ist die Personalisierbarkeit der Anwendung, da die Betroffenen sehr unterschiedlich auf verschiedene Reize reagieren. Deshalb wird darauf geachtet, eine nutzerzentrierte Anwendung zu schaffen, die individuelle Anforderungen berücksichtigt.

Beim Einsatz einer Selbstmanagementapplikation wie AUTARK entstehen viele Daten, die einen tiefen Einblick in den Alltag einer Familie ermöglichen. Daher liegt ein Schwerpunkt der Forschung und Entwicklung darauf, relevante Daten sicher und für unbefugte Dritte nicht einsehbar zu speichern.

Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.hs-augsburg.de/Informatik/Autark.html> und <https://autark-app.de>.

Persönliche Angaben

Benutzertest App

Persönliche Angaben

Nutzungsstudie AUTARK

1. Ihr Alter in Jahren

Die Nutzungsstudie soll die Nutzbarkeit des aktuellen AUTARK Prototyps im Alltag abfragen und analysierbar machen. Dazu werden während der Studie detaillierte Protokolle zu Benutzerinteraktion und Eingaben in der Applikation gespeichert. Um die Studie zu unterstützen, benutzen Sie bitte beide Bestandteile von AUTARK im Alltag für einen Zeitraum von mindestens 7 Tagen.

2. Geschlecht weiblich männlich divers

Webapplikation

3. Höchster Bildungsabschluss
 Hauptschulabschluss Master Mittlere Reife
 Promotion Abitur kein Abschluss
 Berufsabschluss keine Angaben Diplom
 Bachelor

Die Webapplikation richtet sich an Eltern und Angehörige von Autisten. Sie dient zur Verwaltung von Aufgaben und Schritt für Schritt Anleitungen, die dann in der Smartphone App zur Verfügung stehen. Bitte legen Sie neben den Beispielaufgaben auch weitere eigene Aufgaben mit Anleitungen an. Der Inhalt der Aufgaben ist für die Studie nicht relevant. Sollten Sie hier bereits mit Inhalten arbeiten, die Sie nach der Veröffentlichung von AUTARK weiter nutzen möchten, geben Sie dies bitte am Ende der Studie an.

5. Partnerschaft: ja nein verheiratet verwitwet geschieden

Nutzen Sie bitte auch die Möglichkeit, Belohnungspunkte pro Aufgabe festzulegen und das Belohnungspunktkonto zu verwalten.

7. Wie viele Personen leben insgesamt in Ihrem Haushalt?

Smartphone App

Die Smartphone App ist als Unterstützung der Autisten konzipiert. Mit der App stehen alle benötigten Anleitungen für alltägliche Aufgaben stets zur Verfügung.

8. Leben Kinder in Ihrem Haushalt? ja nein
 Wenn ja, wie viele?

Bitte verwenden Sie die App, um Aufgaben im Alltag mit den hinterlegten Schritten für Schritt Anleitungen durchzuführen und die damit gesammelten Belohnungspunkte einzusehen (ggf. "bei den Eltern" über die Weboberfläche einlösen)

9. Welche Geräte nutzen Sie? Smartphone Tablet PC

8. Was denken Sie, inwieweit ist es wichtig, das neue Technologien entwickelt werden, die z. B. bei der Bewältigung von Aufgaben genutzt werden können oder Hilfestellungen in Alltagssituationen bieten? Auf einer Skala von 0-10 (0=gar nicht; 10= stimme voll zu)

1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10

Benutzertest Web

Zugang zur Studie

AUTARK Webapplikation: <https://AUTARK.informatik.hs-augsburg.de>

AUTARK Smartphone App (Android): <http://bit.ly/AUTARK-app>

Zugangsdaten

Da AUTARK noch nicht veröffentlicht ist, kontrolliert der Google Play Store den Zugang zu der AUTARK Testversion über eine interne Teilnehmerliste. Bitte senden Sie mir eine kurze Mail mit der **Adresse Ihres Google Mailkontos** und den ausgefüllten **Seiten 3 und 4 dieses Dokuments** an michael@autark-app.de. Sobald Sie von mir eine Antwort mit Ihren Zugangsdaten erhalten haben, können Sie über den obigen Link die App auf Ihrem Android Smartphone installieren.

Abschluss der Studie

Bitte nutzen Sie die AUTARK Webapplikation und Smartphone App über einen Zeitraum von 1-2 Wochen. Füllen Sie zum Abschluss bitte den Fragebogen auf Seite 7 aus und senden Sie ihn an michael@autark-app.de.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Beurteilung

Beurteilung

Füllen Sie diesen Bogen bitte aus, nachdem Sie AUTARK mindestens 7 Tage genutzt haben. Bitte beurteilen Sie auf einer Skala von "stimme gar nicht zu" bis "stimme voll zu", inwieweit Sie den folgenden Aussagen zustimmen. **Vielen Dank!**

	STIMME GAR NICHT ZU		STIMME VOLL ZU
Ich kann mir sehr gut vorstellen, das System regelmäßig zu nutzen.			
Ich empfinde das System als unnötig kompliziert.			
Ich empfinde das System als einfach zu nutzen.			
Ich denke, dass ich technischen Support brauchen würde, um das System zu nutzen.			
Ich finde, dass die verschiedenen Funktionen des Systems gut integriert sind.			
Ich finde, dass es im System zu viele Ungereimtheiten aufweist.			
Ich kann mir vorstellen, dass die meisten Leute das System schnell zu beherrschen lernen.			
Ich empfinde die Bedienung als sehr umständlich.			
Ich habe mich bei der Nutzung des Systems sehr sicher gefühlt.			
Ich musste eine Menge Dinge lernen, bevor ich mit dem System arbeiten konnte.			

Anmerkungen

A.2. Datenbankabfragen zur Extraktion von Informationen aus der Logtabelle

Diese Abfragen wurden im Rahmen dieser Arbeit erstellt, um zur Beantwortung der Zielfragen aus Abschnitt 5.1.2 die in Abschnitt 5.5 gezeigten Informationen aus der Logtabelle zu extrahieren.

Für die Verwendung in der Datenanalyseplattform Metabase enthalten die Abfragen Variablen zur Parametrisierung der Abfragen über die Oberfläche (z.B. `view_time >= {{view_time}}`) oder Abschnitte, die im ausgeführten Query nur enthalten sind, wenn ein darin enthaltener Parameter zuvor gesetzt wurde (z.B. `WHERE ... [[AND platform = {{platform}}]]`).

```

1 WITH actions AS (
2   -- First action
3   SELECT DISTINCT 1 AS action_num
4     , (NTH_VALUE(user_id, 1) OVER (PARTITION BY user_id, platform, session_num)) user_id
5     , (NTH_VALUE(platform, 1) OVER (PARTITION BY user_id, platform, session_num)) platform
6     , (NTH_VALUE(session_num, 1) OVER (PARTITION BY user_id, platform, session_num)) session_num
7     , (NTH_VALUE(module, 1) OVER (PARTITION BY user_id, platform, session_num)) module
8     , (NTH_VALUE(view, 1) OVER (PARTITION BY user_id, platform, session_num)) view
9     , (NTH_VALUE(action, 1) OVER (PARTITION BY user_id, platform, session_num)) action
10    , 0 AS score
11 FROM log
12 UNION ALL
13 -- second action
14 SELECT DISTINCT 2 AS action_num
15   , (NTH_VALUE(user_id, 2) OVER (PARTITION BY user_id, platform, session_num)) user_id
16   , (NTH_VALUE(platform, 2) OVER (PARTITION BY user_id, platform, session_num)) platform
17   , (NTH_VALUE(session_num, 2) OVER (PARTITION BY user_id, platform, session_num)) session_num
18   , (NTH_VALUE(module, 2) OVER (PARTITION BY user_id, platform, session_num)) module
19   , (NTH_VALUE(view, 2) OVER (PARTITION BY user_id, platform, session_num)) view
20   , (NTH_VALUE(action, 2) OVER (PARTITION BY user_id, platform, session_num)) action
21   , 1 AS score
22 FROM log
23 UNION ALL
24 -- third action
25 SELECT DISTINCT 3 AS action_num
26   , (NTH_VALUE(user_id, 3) OVER (PARTITION BY user_id, platform, session_num)) user_id
27   , (NTH_VALUE(platform, 3) OVER (PARTITION BY user_id, platform, session_num)) platform
28   , (NTH_VALUE(session_num, 3) OVER (PARTITION BY user_id, platform, session_num)) session_num
29   , (NTH_VALUE(module, 3) OVER (PARTITION BY user_id, platform, session_num)) module
30   , (NTH_VALUE(view, 3) OVER (PARTITION BY user_id, platform, session_num)) view
31   , (NTH_VALUE(action, 3) OVER (PARTITION BY user_id, platform, session_num)) action
32   , 0.3 AS score
33 FROM log
34 UNION ALL
35 -- fourth action
36 SELECT DISTINCT 4 AS action_num
37   , (NTH_VALUE(user_id, 4) OVER (PARTITION BY user_id, platform, session_num)) user_id
38   , (NTH_VALUE(platform, 4) OVER (PARTITION BY user_id, platform, session_num)) platform
39   , (NTH_VALUE(session_num, 4) OVER (PARTITION BY user_id, platform, session_num)) session_num
40   , (NTH_VALUE(module, 4) OVER (PARTITION BY user_id, platform, session_num)) module
41   , (NTH_VALUE(view, 4) OVER (PARTITION BY user_id, platform, session_num)) view
42   , (NTH_VALUE(action, 4) OVER (PARTITION BY user_id, platform, session_num)) action
43   , 0.1 AS score
44 FROM log
45 )
46 SELECT platform, CONCAT_WS(":", module, view, action), SUM(score) FROM actions WHERE user_id IS NOT
47 ↪ NULL GROUP BY platform, module, view, action

```

Listing 11: Die ersten 4 Aktionen, die Nutzer pro Session und Plattform durchführen mit gewichteten Summen nach Position in der Aktionskette. Wertung der Aktionen (1; 2; 3; 4) mit den Punkten (0; 1; 0,3; 0,1). Schritt 1 mit 0 Punkten, da vom System nach dem Login vorgegeben.

```
1 WITH timed_actions AS (  
2     SELECT  
3         @lastPlatform AS platform  
4         , IF((@lastUser = l.user_id AND @lastPlatform = l.platform AND @lastSession = l.session_num)  
5             , TIME_TO_SEC(TIMEDIFF(l.created_at, @lastCreated))  
6             , NULL ) AS view_time  
7         , @lastAction AS action  
8         , @lastCreated := l.created_at  
9         , @lastUser := l.user_id  
10        , @lastPlatform := l.platform  
11        , @lastSession := l.session_num  
12        , @lastAction := CONCAT(l.module, ':', l.view, ':', l.action)  
13 FROM log l,  
14 (SELECT  
15     @lastCreated := 0,  
16     @lastPlatform := '',  
17     @lastUser := 0,  
18     @lastSession := 0,  
19     @lastAction := ''  
20 ) SQLVars  
21 ORDER BY user_id, platform, session_num, created_at  
22 )  
23 SELECT platform, avg(view_time), action  
24 FROM timed_actions  
25 WHERE view_time IS NOT NULL [[AND platform = {{platform}}]] [[AND view_time is between {{time_min}} AND  
26 ↪ {{time_max}}]]  
27 GROUP BY platform, action
```

Listing 12: Durchschnittliche Dauer, die Nutzer nach Ausführung einer Aktion verweilen

```

1 WITH timed_actions AS (
2     SELECT @lastPlatform AS platform
3         , IF ((@lastUser = l.user_id AND @lastPlatform = l.platform AND @lastSession = l.session_num)
4             , TIME_TO_SEC(TIMEDIFF(l.created_at, @lastCreated))
5             , NULL ) AS view_time
6         , @lastAction AS action
7         , @lastUser AS user_id
8         , @lastSession AS session_num
9         , @lastCreated AS created_at
10        , @lastCreated := l.created_at
11        , @lastUser := l.user_id
12        , @lastPlatform := l.platform
13        , @lastSession := l.session_num
14        , @lastAction := CONCAT(l.module, ':', l.view, ':', l.action)
15 FROM
16     log l,
17     ( SELECT
18         @lastCreated := 0,
19         @lastPlatform := '',
20         @lastUser := 0,
21         @lastSession := 0,
22         @lastAction := ''
23     ) SQLVars
24 ORDER BY user_id, platform, session_num, created_at
25 ),
26 framed_actions AS (
27     SELECT
28         platform
29         , view_time
30         , FIRST_VALUE(action) OVER (PARTITION BY user_id, platform, session_num ORDER BY created_at
31     ↪ ASC) AS linger_action
32         , COUNT(*) AS linger_action_count
33 FROM
34     timed_actions
35 WHERE
36     view_time >= {{view_time}}
37     [[AND platform = {{platform}}]]
38     [[AND view_time IS BETWEEN {{time_min}} AND {{time_max}}]]
39 GROUP BY user_id, platform, session_num
40 ORDER BY user_id, platform, session_num
41 )
42 SELECT platform
43     , AVG(view_time) AS view_time
44     , linger_action
45     , SUM(linger_action_count) AS linger_action_count
46     , COUNT(*) AS users_lingering_here
47 FROM
48     framed_actions
49 GROUP BY platform, linger_action
50 ;

```

Listing 13: Ansichten, in denen Nutzer das erste Mal eine bestimmte Zeit (15s) verweilten. Die Abfrage liefert sowohl die Information, wie oft Nutzer in einer Ansicht das erste Mal verweilten als auch viele Nutzer dort verweilten sowie auch die durchschnittliche Verweildauer bei erstem Verweilen über den gesamten Datenbestand

```

1 WITH timed_actions AS (
2     SELECT @lastPlatform AS platform
3         , IF ((@lastUser = l.user_id AND @lastPlatform = l.platform AND @lastSession = l.session_num)
4             , TIME_TO_SEC(TIMEDIFF(l.created_at, @lastCreated))
5             , NULL ) AS view_time
6         , @lastAction AS action
7         , @lastUser AS user_id
8         , @lastSession AS session_num
9         , @lastCreated AS created_at
10        , @lastCreated := l.created_at
11        , @lastUser := l.user_id
12        , @lastPlatform := l.platform
13        , @lastSession := l.session_num
14        , @lastAction := CONCAT(l.module, ':', l.view, ':', l.action)
15 FROM
16     log l,
17     ( SELECT
18         @lastCreated := 0,
19         @lastPlatform := '',
20         @lastUser := 0,
21         @lastSession := 0,
22         @lastAction := ''
23     ) SQLVars
24     -- exclude actions without page change
25     WHERE action NOT IN ('tickStep', 'step-add', 'step-remove')
26     ORDER BY user_id, platform, session_num, created_at
27 ),
28 counted_steps_to_linger AS (
29     SELECT
30         user_id
31         , platform
32         , session_num
33         , view_time
34         , action AS linger_action
35     -- reset to step 1 if new user, platform or session or if last step had sufficient linger time
36     -- ignore actions without page change like tickStep, addStep, removeStep; increment otherwise
37     , @steps := IF( user_id != @lastUser OR platform != @lastPlatform OR session_num !=
38     ↪ @lastSession OR @lastViewTime >= {{view_time}},
39         1, -- Record of a new user, different platform or new session -> reset to first step
40         @steps + 1 -- same user, increment step
41     ) AS step_count
42     , @lastUser := user_id
43     , @lastPlatform := platform
44     , @lastSession := session_num
45     , @lastViewTime := view_time
46 FROM
47     timed_actions,
48     (SELECT
49         @lastUser := -1,
50         @lastPlatform := -1,
51         @lastSession := -1,
52         @lastTime := -1,
53         @steps := 1,
54         @lastViewTime := 0
55     ) SQLVars
56 WHERE
57     1 = 1
58     [[AND platform = {{platform}}]]
59     ORDER BY user_id, platform, session_num
60 ),
61 first_lingering_actions AS (
62     SELECT platform, view_time, step_count, linger_action FROM counted_steps_to_linger
63     WHERE view_time >= {{view_time}}
64     GROUP BY user_id, platform, session_num
65 )
66 SELECT CONCAT(platform, ':', linger_action) linger_page
67     , AVG(view_time) median_view_time
68     , MAX(view_time) max_view_time
69     , AVG(step_count) median_step_count
70     , MAX(step_count) max_step_count
71 FROM first_lingering_actions fa
72 GROUP BY fa.platform, fa.linger_action
73 ORDER BY avg(step_count) DESC

```

Listing 14: Ansichten, in denen Nutzer erstmalig in einer Session verweilen mit der bis dorthin getätigten maximalen/durchschnittlichen Anzahl Schritte sowie der maximalen/durchschnittlichen Verweildauer auf dieser Ansicht

```
1 WITH log_actions AS (  
2     SELECT  
3         platform, user_id, session_num, CONCAT(module, ':', view, ':', action) AS action, created_at,  
4         ↪ payload  
5     FROM  
6         log  
7 )  
8 SELECT  
9     COUNT(la_edit.action) "Task edited", COUNT(la_update.action) "Task updated"  
10 FROM  
11     log_actions la_edit  
12 LEFT JOIN  
13     log_actions la_update  
14     ON (  
15         la_update.user_id = la_edit.user_id  
16         AND  
17         la_update.session_num = la_edit.session_num  
18         AND  
19         la_update.platform = la_edit.platform  
20         AND  
21         la_update.created_at > la_edit.created_at  
22         AND  
23         la_update.action = 'task:edit:update'  
24         AND  
25         JSON_EXTRACT(la_update.payload, '$.task.id') = JSON_EXTRACT(la_edit.payload, '$.task.id')  
26 )  
27 WHERE la_edit.action = 'task:edit:read'  
28 ;
```

Listing 15: Gegenüberstellung, wie oft eine Aufgabe zur Bearbeitung geöffnet und anschließend gespeichert wird

```

1 WITH log_actions AS (
2     SELECT
3         id, platform, user_id, session_num, CONCAT(module, ':', view, ':', action) AS action,
4         ↪ created_at, payload
5     FROM
6         log
7 )
8 SELECT
9     COUNT(DISTINCT la.id) "Task created", COUNT(DISTINCT la_edit.id) "Task edited", COUNT(DISTINCT
10    ↪ la_update.id) "Task updated",
11    COUNT(CASE WHEN STRCMP(JSON_EXTRACT(la.payload, '$.task.title'), JSON_EXTRACT(la_update.payload,
12    ↪ '$.task.title')) = 0 THEN 1 END) "Title changed",
13    COUNT(CASE WHEN JSON_EXTRACT(la.payload, '$.task.points') != JSON_EXTRACT(la_update.payload,
14    ↪ '$.task.points') THEN 1 END) "Points changed",
15    COUNT(CASE WHEN JSON_EXTRACT(la.payload, '$.task.labels') != JSON_EXTRACT(la_update.payload,
16    ↪ '$.task.labels') THEN 1 END) "Labels changed",
17    COUNT(CASE WHEN JSON_EXTRACT(la.payload, '$.task.steps') != JSON_EXTRACT(la_update.payload,
18    ↪ '$.task.steps') THEN 1 END) "Steps changed"
19 FROM
20     log_actions la
21 LEFT JOIN
22     log_actions la_edit
23 ON (
24     la_edit.user_id = la.user_id
25     AND
26     la_edit.session_num = la.session_num
27     AND
28     la_edit.platform = la.platform
29     AND
30     la_edit.created_at > la.created_at
31     AND
32     la_edit.action = 'task:edit:read'
33     AND
34     JSON_EXTRACT(la_edit.payload, '$.task.id') = JSON_EXTRACT(la.payload, '$.task.id')
35 )
36 LEFT JOIN
37     log_actions la_update
38 ON (
39     la_update.user_id = la.user_id
40     AND
41     la_update.session_num = la.session_num
42     AND
43     la_update.platform = la.platform
44     AND
45     la_update.created_at > la.created_at
46     AND
47     la_update.action = 'task:edit:update'
48     AND
49     JSON_EXTRACT(la_update.payload, '$.task.id') = JSON_EXTRACT(la.payload, '$.task.id')
50 )
51 WHERE la.action = 'task:add:create'
52 ;

```

Listing 16: Anzahl Aufgaben, die erstellt, direkt nach der Erstellung zur Bearbeitung geöffnet und anschließend gespeichert werden. Ermittelt auch was bei Updates der Aufgaben wie oft geändert wurde.

```
1 SELECT l.platform
2     , JSON_LENGTH(l.payload, '$.labels') amount_labels_filtered
3     , count(l.id) amount_filter_used
4     , count(l2.id) task_found
5 FROM
6     log l
7 LEFT JOIN
8     log l2
9 ON (
10    JSON_LENGTH(l.payload, '$.labels') > 0
11    AND
12    l.id < l2.id
13    AND
14    l.user_id = l2.user_id
15    AND
16    l.platform = l2.platform
17    AND
18    l.session_num = l2.session_num
19    AND
20    l2.module = 'task'
21    AND
22    l2.action IN ('read', 'edit')
23 )
24 WHERE
25     l.action = 'setFilter'
26 GROUP BY
27     l.platform, amount_labels_filtered
28 ;
```

Listing 17: Anzahl der Nutzung der Filterfunktion mit 1, 2 oder 3 gesetzten Filtern bzw. dem Zurücksetzen gesetzter Filter (0 Filter) und Häufigkeit des Aufrufs einer Aufgabe nach dem Setzen von Filtern

```
1 SELECT COUNT(*) amount
2     , IF(task_completed.created_at IS NOT NULL
3         , 'YES'
4         , 'NO') completed,
5     , AVG(task.points) points
6 FROM
7     log task_started
8 INNER JOIN
9     task
10 ON (
11     task.id = JSON_EXTRACT(task_started.payload, '$.task')
12 )
13 LEFT JOIN
14     log task_completed
15 ON (
16     task_completed.platform = 'android'
17     AND
18     task_completed.action = 'completeTask'
19     AND
20     JSON_EXTRACT(task_completed.payload, '$.id') = JSON_EXTRACT(task_started.payload, '$.id')
21 )
22 WHERE
23     task_started.platform = 'android'
24     AND
25     task_started.action = 'tickStep'
26     AND
27     json_length(task_started.payload, '$.completed_steps') = 1
28 GROUP BY completed
```

Listing 18: Anzahl abgebrochener und abgeschlossener Aufgabenabarbeitung in der Smartphone-App mit durchschnittlichen Belohnungspunkten der jeweiligen Aufgaben

```
1 WITH pointupdates AS (  
2     SELECT JSON_EXTRACT(payload, '$.task.points') points  
3         , (SELECT JSON_EXTRACT(payload, '$.task.points') points  
4           FROM log  
5           WHERE user_id = l.user_id  
6             AND platform = l.platform  
7             AND module = l.module  
8             AND view = l.view  
9             AND action = l.action  
10            AND id < l.id  
11            ORDER BY id DESC  
12            LIMIT 1) old  
13 FROM  
14     log l  
15 WHERE  
16     module = 'task'  
17     AND  
18     view = 'edit'  
19     AND  
20     action = 'update'  
21 )  
22 SELECT 'created without points' AS description  
23     , COUNT(*) AS amount  
24 FROM log  
25 WHERE module = 'task'  
26     AND view = 'add'  
27     AND action = 'create'  
28     AND JSON_EXTRACT(payload, '$.task.points')=0  
29 UNION  
30 SELECT 'created with points' AS description  
31     , COUNT(*) AS amount  
32 FROM log  
33 WHERE module = 'task'  
34     AND view = 'add'  
35     AND action = 'create'  
36     AND JSON_EXTRACT(payload, '$.task.points')>0  
37 UNION  
38 SELECT 'update with new points' AS description  
39     , COUNT(*) AS amount  
40 FROM pointupdates  
41 WHERE points != old  
42     OR old IS NULL  
43 UNION  
44 SELECT 'update without change' AS description  
45     , COUNT(*) AS amount  
46 FROM pointupdates  
47 WHERE points = old  
48 ;
```

Listing 19: Häufigkeit, mit der Aufgaben mit oder ohne Belohnungspunkte erstellt werden oder beim Bearbeiten eine neue Belohnungspunktzahl zugewiesen bekommen

```
1 WITH balance_access_in_mobile_session AS (  
2     SELECT user_id  
3         , session_num  
4         , SUM(  
5             IF(module = 'balance' AND view = 'edit' AND action = 'read', 1, 0)  
6         ) AS balance_views  
7 FROM log  
8 WHERE  
9     platform = 'android'  
10 GROUP BY  
11     user_id, session_num  
12 )  
13 SELECT count(*) mobile_sessions  
14     , SUM(IF(balance_views > 0, 1, 0)) sessions_with_balance_access  
15     , SUM(IF(balance_views = 0, 1, 0)) sessions_without_balance_access  
16 FROM balance_access_in_mobile_session  
17 ;
```

Listing 20: Gegenüberstellung der Anzahl von Sitzungen in der Smartphone App, in denen das Punktekonto eingesehen oder nicht eingesehen wurde

Literaturverzeichnis

- Barnum, Carol M (2010). *Usability Testing Essentials: Ready, Set... Test!* Burlington: Morgan Kaufmann.
- Baumhaus, Martin (22. Jan. 2016). *Daten: Das Gold der post-industriellen Gesellschaft*. Handelsblatt GmbH. URL: <https://www.wiwo.de/unternehmen/it/daten-das-gold-der-post-industriellen-gesellschaft-/12844090.html> (besucht am 19.04.2020).
- Bitkom (2016). *Welche der folgenden Arten von systemisch erstellten Daten werden in Ihrem Unternehmen für Entscheidungsprozesse digital gesammelt und IT-gestützt analysiert?* Statista GmbH. URL: <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/561160/umfrage/genutzte-systemdaten-fuer-die-datenanalyse-in-deutschen-unternehmen/> (besucht am 19.04.2020).
- Brook, John (Feb. 2013). „SUS: A Retrospective“. In: *Journal of Usability Studies* 8 (2). URL: <https://uxpajournal.org/de/sus-a-retrospective/>.
- Burmester, M., Marc Hassenzahl und F. Koller (Jan. 2002). „Usability ist nicht alles: Wege zu attraktiven Produkten“. In: *i-com: Zeitschrift für interaktive und kooperative Medien* 1, S. 32–40. URL: <http://tubiblio.ulb.tu-darmstadt.de/19020/>.
- Csikszentmihalyi, Mihaly (1990). *Flow: The Psychology of Optimal Experience*. New York: Harper & Row.
- Goldhammer, Prof. Dr. Klaus und Dr. André Wiegand (25. Apr. 2017). *Ökonomischer Wert von Verbraucherdaten für Adress- und Datenhändler*. Studie im Auftrag des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz. Studie. Goldmedia GmbH Strategy Consulting. URL: https://www.goldmedia.com/fileadmin/goldmedia/2015/Studien/2017/Verbraucherdaten_BMJV/Studie_Wert_Daten_Adresshaendler_Goldmedia_BMJV_2017.pdf (besucht am 20.01.2020).
- Hassenzahl, Marc (2008). „User Experience (UX): Towards an Experiential Perspective on Product Quality“. In: *Proceedings of the 20th Conference on l'Interaction Homme-Machine*. IHM '08. Metz, France: Association for Computing Machinery, S. 11–15. DOI: 10.1145/1512714.1512717.
- intersoft consulting (29. Mai 2017). *DSGVO: Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten*. intersoft consulting. URL: <https://www.datenschutzbeauftragter-info.de/dsgvo-grundsaeetze-fuer-die-verarbeitung-personenbezogener-daten/> (besucht am 13.04.2018).
- Jentzsch, Nicola (2014). „Monetarisierung der Privatsphäre: Welchen Preis haben persönliche Daten?“ ger. In: *DIW-Wochenbericht* 81.34, S. 793–798. URL: <http://hdl.handle.net/10419/101296>.
- Jotz, Melanie (2016). *Fragebögen als Ergänzung des Usability Tests*. URL: [https://www.eresult.de/index.php?id=155&id=155&tx_news_pi1\[news\]=501](https://www.eresult.de/index.php?id=155&id=155&tx_news_pi1[news]=501) (besucht am 06.02.2020).

- Koch, Holger u. a. (15. Mai 2017). *Datenschutzrechtliche Anforderungen an die medizinische Forschung unter Berücksichtigung der EU Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)*. Forschungsbericht. Deutsche Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie e.V. und Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit e.V.
- Konsumentenforum kf (16. Juli 2019). *Sind Sie der Meinung, dass staatliche und kommerzielle Websites zu viele Daten sammeln?* Panelbefragung. URL: <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/505521/umfrage/umfrage-zur-datensammlung-durch-websites-in-der-schweiz/> (besucht am 25.01.2020).
- Marty, Raffael (2011). „Cloud application logging for forensics“. In: *Proceedings of the 2011 ACM Symposium on Applied Computing - SAC '11*. ACM Press. DOI: 10.1145/1982185.1982226.
- Nielsen, Jakob (1993). *Usability Engineering*. San Francisco: Morgan Kaufmann.
- Pohlmann, Norbert (2019). *Cyber-Sicherheit: Das Lehrbuch für Konzepte, Prinzipien, Mechanismen, Architekturen und Eigenschaften von Cyber-Sicherheitssystemen in der Digitalisierung (German Edition)*. Springer Vieweg. DOI: 10.1007/978-3-658-25398-1.
- Reichmann, Sebastian und Prof. Dr. Klaus Kruczynski (2003). *Einsatz ausgewählter Data-Mining-Methoden zur Web-Nutzungsanalyse für die PC-Ware Information Technologies AG, Leipzig*. URL: <https://www.kde.cs.uni-kassel.de/wp-content/uploads/ws/LLWA03/akkd/4.pdf> (besucht am 18.09.2019).
- Schrepp, Martin (2018). *User Experience Questionnaire (UEQ)*. Team UEQ. URL: <https://www.ueq-online.org/> (besucht am 06.02.2020).
- Spindler, Heiko (2014). *Single-Page-Web-Apps (German Edition)*. Franzis Verlag GmbH.
- Statista Inc. (6. Jan. 2020). *Which of the following design characteristics are important to you in an online shop?* Umfrage. URL: <https://www.statista.com/forecasts/961919/important-design-characteristics-for-online-shops-for-us-consumers> (besucht am 25.01.2020).
- Völkel, Marcus (Nov. 2002). *Kein Flow ohne Content Usability*. scoreberlin. URL: <https://www.scoreberlin.de/usability-artikel/flow-content-usability/> (besucht am 19.04.2020).

Erklärung zur Abschlussarbeit

Hiermit versichere ich, die eingereichte Abschlussarbeit selbständig verfasst und keine andere als die von mir angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt zu haben. Wörtlich oder inhaltlich verwendete Quellen wurden entsprechend den anerkannten Regeln wissenschaftlichen Arbeitens zitiert. Ich erkläre weiterhin, dass die vorliegende Arbeit noch nicht anderweitig als Abschlussarbeit eingereicht wurde.

Das Merkblatt zum Täuschungsverbot im Prüfungsverfahren der Hochschule Augsburg habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen. Ich versichere, dass die von mir abgegebene Arbeit keinerlei Plagiate, Texte oder Bilder umfasst, die durch von mir beauftragte Dritte erstellt wurden.

Ort, Datum

Unterschrift des/der Studierenden

